

REVISTA **Igeez**

Medio de Divulgación Científico en
Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

Órgano del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia.
Maracaibo - Venezuela.

Compliance en tiempos de sanciones:

una aproximación basada
en la gestión del riesgo legal

Francis Martz Fernández

Alternativas de financiamiento más eficaces en

tiempo de crisis

Candy Paola Lorbes Semprun
Candelario José Lorbes Velazco y
Nora Vargas Villalobos

Políticas públicas culturales y participación ciudadana:

Un breve compendio teórico

Mairely Hernández León

LA INNOVACIÓN ES LA CLAVE DEL CRECIMIENTO EN LA ACTUAL ERA DE LA INFORMACIÓN

Carlota Pérez

Campamentos de robótica:

*un nuevo modelo de
educación disruptiva*

Kenneth Rosillón

INSTITUTO DE GERENCIA Y ESTRATEGIA DEL ZULIA

Autoridades

CONSEJO DIRECTIVO

Junta Directiva

José René Finol
Presidente
Massimo Giuriolo.
1^{er} Vicepresidente
Guillermo Alfredo Beloso Ferrer
2^{do} Vicepresidente
Adalberto Zambrano Barrios
Secretario

DIRECTORIO EJECUTIVO

Adalberto Zambrano Barrios
Presidente

Nestor Luis Márquez
Vicepresidente

Directores

Estela Álvarez de Montiel
Directora Principal
Gerardo González
Director Principal
María Mercedes Arzac
Directora Principal
Bernardo Pérez
Director Principal
Ramón Álvarez Viso
Director Principal
Ramón Vera
Director Principal

Belén Finol
Directora Suplente
Luís Soto Luzardo
Director Suplente
Ada Raffalli
Directora Suplente
Carlos Atencio
Director Suplente
Armando León Vargas
Director Suplente
Carlos Cocconcelli
Director Suplente

COMITÉ DE GESTIÓN

Adalberto Zambrano Barrios
Presidente

Zoribeth Lugo
Coordinadora de Asuntos Académicos

Nestor Luis Márquez
Director de Consultoría

Kenneth Rosillón
*Coordinador del Centro de
Innovación y Emprendimiento*

Gustavo Machado Núñez
Director de Investigación e Innovación

Reiso J. Velásquez Rojas
*Coordinador Ejecutivo de la
Oficina del Presidente*

Melida Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas

Antonio Godoy
Coordinador de Servicios Generales

Roberto Urdaneta
Coordinador de Mercadeo

Joan López Urdaneta
Editor de la Revista IGEZ.

Derwin Fuenmayor
Coordinador de Ventas

REVISTA

Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)- Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto o provenientes de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa evaluación por parte de especialistas y cumplimiento de los procedimientos de publicación establecidos por su Comité Editorial.

La Revista IGEZ, posee como objetivo central generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno; y propiciar el debate de ideas en aras de contribuir al progreso social e intelectual en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno a nivel regional, nacional e internacional.

La periodicidad de la Revista IGEZ, será semestral, en formato digital a través de los medios electrónicos disponibles en el Instituto.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Comité Editorial

Miembros

Joan López Urdaneta
Editor

Jesús González
Secretario Encargado

Adalberto Zambrano Barrios
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Gustavo Machado Núñez
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Katiyusa Morán
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Rosana Melean
Universidad del Zulia
Jorge Govea Cabrera
Universidad del Zulia

Diseño de portada:

Roberto Urdaneta

Dirección: Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Avenida 11 con Calle 84, Sector Veritas, Edificio IGEZ, a dos cuadras de la Cruz Roja, Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Portal web: www.igez.edu.ve.

Correos electronicos: revistaigez@gmail.com y revistaigez@igez.edu.ve

Contenido

EDITORIAL	5
<i>Adalberto Zambrano Barrios</i>	
PRESENTACIÓN	6
<i>Joan López Urdaneta</i>	
ARTÍCULOS	
Compliance en tiempos de sanciones: una aproximación basada en la gestión del riesgo legal	9
Compliance in sanctions times: an approach based on the management of legal risk <i>Francis Martz Fernández</i>	
Alternativas de financiamiento más eficaces en tiempo de crisis	37
Alternatives to funding more effective in times of crisis <i>Candy Paola Lorbes Semprun, Candelario José Lorbes Velazco y Nora Vargas Villalobos</i>	
Políticas públicas culturales y participación ciudadana. Un breve compendio teórico	47
Public cultural policies and citizen participation. A brief theoretical compendium <i>Mairely Hernández León</i>	
ENTREVISTA	
La innovación es la clave del crecimiento en la actual era de la información	56
<i>Carlota Pérez</i>	
EXPERIENCIA SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	
Campamentos de robótica: un nuevo modelo de educación disruptiva	62
<i>Kenneth Rosillón</i>	
Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ	69
Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ	74

Editorial

Adalberto Zambrano Barrios*

La Revista IGEZ es el espacio editorial del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia – IGEZ, en el cual impulsa nuevos conocimientos y los divulga a fines de compartir las nuevas tendencias en las áreas de gerencia, negocios y gobierno. Así mismo, la Revista IGEZ cuenta con secciones para entrevistas y experiencias innovadoras, en las cuales empresarios, gerentes, consultores e investigadores de amplia trayectoria comparten sus conocimientos en el área de su experticia.

El IGEZ en el 2020, cumplirá 15 años, teniendo en su record más de 30.000 directivos, gerentes y supervisores de empresas y gobierno formados; 40.000 horas académicas ejecutadas; más de 60 proyectos de investigación y consultoría realizados; 100 actividades gratuitas para la comunidad de veritas (340 hogares) expresadas en talleres, cursos, eventos y jornadas, en este sentido, se considera cumplida la misión y razón de ser del IGEZ.

La Revista IGEZ es una publicación semestral, es decir, dos veces al año. Hasta los momentos se ha publicado solo un número, esta editorial corresponde a su segundo número y se dirige rumbo al tercero en conmemoración de los 15° aniversario del Instituto. A pesar de ser una producción científica relativamente nueva, el Instituto aspira que su Revista se constituya en uno de los principales medios de divulgación científica en áreas gerenciales, de negocios, emprendimiento, innovación y gobierno de la región y posteriormente del occidente del país, agregando valor con las teorías, prácticas, experiencias, casos de estudios a las organizaciones tanto públicas como privadas de la región y Venezuela.

La Revista Científica y Arbitrada IGEZ, es la primera revista de esa categoría que edita una escuela de Gerencia, Negocios y Gobierno en Venezuela. Convirtiendo al IGEZ en pionero como escuela en crear una revista científica arbitrada, con la convicción que será referencia importante en los próximos años en Venezuela, Latinoamérica y el mundo.

En el seno de sus objetivos, la Revista IGEZ se propone mantener a los lectores informados y en conocimiento de las nuevas tendencias gerenciales, para coadyuvar el desarrollo de la región zuliana a través de las experiencias. De modo que este espacio es para todos aquellos investigadores que estén dispuestos a agregar valor, innovar, emprender, aprender y aprehender a transformar el espacio público y privado con los paradigmas, ideas, teorías y experiencias más novedosas; en el marco de estas acciones es que se consiguen los grandes cambios, pues el ser humano tiene una condición permanente, el cambio, la capacidad de reinventarse y adaptarse a las situaciones retadoras que ofrece el entorno para lograr cumplir con los objetivos y metas propuestos en la organización.

IGEZ tiene de cara al futuro tres grandes retos: Innovación, Educación Ejecutiva online y la Internacionalización. Los principales esfuerzos y recursos estarán focalizados en estas tres actividades y así apalancar al Zulia y Venezuela en su crecimiento y desarrollo.

Empresarios, Innovadores, investigadores, profesores, funcionarios públicos, estudiantes y particulares interesados en mantener al día su conocimiento en las ciencias gerenciales, este esfuerzo es para ustedes. Éxito en la lectura y que sea de gran utilidad.

* **Presidente Ejecutivo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia**

PRESENTACIÓN

A cumplirse dos décadas de este milenio, la palabra Cambio es recurrentemente enunciada en los diversos espacios sociales y científicos, no obstante, la historia de la humanidad nos demuestra que las realidades del entorno, han cambiado, están cambiando y seguirán cambiando. En estas circunstancias de la vida, el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, una vez más en su labor de generar espacios para discusión y difusión de conocimientos científicos y estratégicos que permitan obtener aproximaciones para la reflexión y comprensión de estas realidades en aras de generar respuestas antes las posibles repercusiones en el ámbito de la gerencia, los negocios y gobierno, presenta este segundo número de la Revista IGEZ. En esta oportunidad está conformado por los siguientes trabajos que a continuación se mencionan:

En la sección artículos está integrado en primer lugar por el trabajo: **Compliance en tiempos de sanciones: una aproximación basada en la gestión del riesgo legal**, de Francis Martz Fernández, en la cual se presenta una propuesta de compliance basado en el enfoque de riesgo, mediante el desarrollo de un método de gestión de riesgo legal cualitativo a partir de la revisión de los principales modelos de gestión de riesgos y la integración de las directrices de la OFAC. El resultado de esta labor investigativa ha sido el diseño de un método de gestión de riesgo legal comprendido de seis pasos guiados por preguntas orientadoras, matrices o patrones que permiten la ordenación y evaluación del complejo entramado del programa de sanciones. A juicio de su autora la aplicación de esta metodología permitirá a las empresas responder efectivamente al cumplimiento normativo del régimen de sanciones de la OFAC.

En segundo lugar, Candy Paola Lorbes Semprun, Candelario José Lorbes Velazco y Nora Vargas Villalobos, presenta su trabajo: **Alternativas de financiamiento más eficaces en tiempo de crisis**, en el cual destacan que en tiempo de crisis las empresas pueden contar con distintas alternativas de financiamiento, tanto en el corto plazo donde generalmente se utiliza el crédito, como en el largo plazo representado mayormente por acciones en sus diferentes formas, que dependerá de las actividades de la organización, con el propósito de establecer una financiación que les permita lograr los objetivos de manera eficaz.

En tercer lugar, con el propósito de reflexionar desde el plano teórico sobre la participación ciudadana, y las políticas públicas culturales, como a su vez establecer la relación entre estos términos, Mairely Hernández León, nos presenta su investigación: **Políticas públicas culturales y participación ciudadana. Un breve compendio teórico**. La autora concluye que existe una relación ineludible entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales, en el sentido que garantiza la efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, dotándose de legitimidad gubernamental ante su sociedad.

En la sección de entrevista, Carlos Eduardo López, diserta con la Dra. Carlota Pérez profesora adjunta de Tecnología y Desarrollo Socioeconómico y profesora honoraria del Instituto de Innovación y Propósitos Públicos (IIPP) del University College de Londres, con el propósito de intercambiar percepciones sobre el desarrollo económico de las naciones. De esta disertación surge la premisa: **La innovación es la clave del crecimiento en la actual Era de la Información**.

En la sección de Experiencias sobre emprendimiento e innovación, Kenneth Rosillón, nos presenta su propuesta: **Campamentos de robótica: un nuevo modelo de educación disruptiva**, en el cual relata el desarrollo de una serie de actividades enmarcadas en un campamento de robótica como un nuevo modelo de educación disruptiva para los jóvenes adolescentes entre 8 y 12 años de las comunidades de Veritas, en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. En esta ac-

tividad los adolescentes desarrollaron habilidades cognitivas, actitudinales y procedimentales enmarcadas en diversas dinámicas, juegos y talleres de formación teórico – práctico sobre los robots, logrando consolidar el aprendizaje a través de la historia, tipos, componentes y sistemas de cada robot de manera particular, promoviendo de esta manera un nuevo modelo de educación tecnológica disruptiva que vincule las unidades curriculares de aula frente a un reto científico – tecnológico fuera de los espacios escolares y con una temporalidad intensiva.

La lectura de estos trabajos revelan que la realidad fortalecen las reflexiones teóricas, permitiendo una constante revisión para incorporar nuevas realidades o nuevas interpretaciones de las viejas realidades, en este sentido, extendemos nuestros agradecimientos a los autores de este numero por la confianza dada a nuestra Revista IGEZ, como Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno, como también a ustedes estimados lectores por su preferencia, y deseándole un buen porvenir en sus labores.

Joan López Urdaneta
Editor

ARTÍCULOS

Compliance en tiempos de sanciones: una aproximación basada en la gestión del riesgo legal

Francis Martz Fernández*

Resumen

Desde la emisión de la primera orden ejecutiva por los Estados Unidos en el 2015, la adopción de prácticas de compliance se ha convertido en un aspecto clave para las empresas con operaciones en Venezuela que buscan cumplir con el régimen de sanciones impuestas al Gobierno de Venezuela. Con el objeto de presentar una propuesta de compliance basado en el enfoque de riesgo, en el presente trabajo se desarrolla un método de gestión de riesgo legal cualitativo a partir de la revisión de los principales modelos de gestión de riesgos y la integración de las directrices de la OFAC. Para esto se adoptó un tipo de investigación descriptiva-analítica y una estrategia de investigación documental, dada la descripción de los elementos metodológicos de los modelos identificados, así como el análisis de sus aportes al cumplimiento normativo basado en el riesgo para, finalmente, obtener como resultado el diseño de un método de gestión de riesgo legal comprendido de seis pasos guiados por preguntas orientadoras, matrices o patrones que permiten la ordenación y evaluación del complejo entramado del programa de sanciones. Se concluye que el método propuesto permitirá a las empresas responder efectivamente al cumplimiento normativo del régimen de sanciones de la OFAC.

Palabras clave: gestión de riesgo; riesgo legal; compliance; cumplimiento normativo; sanciones de la OFAC.

Compliance in sanctions times: an approach based on the management of legal risk

Fecha de recibido: 18-9-2019
Fecha de aceptación: 8-12-2019

Abstract

Since the issuance of the first executive order by the United States in 2015, the adoption of compliance practices has become a key aspect for companies with operations in Venezuela seeking to comply with the sanctions regime imposed on the Government of Venezuela. In order to present risk-based approach proposal to sanctions compliance, this paper develops a qualitative legal risk management method by reviewing the main risk management models and the integration of OFAC guidelines. For this purpose, a type of descriptive-analytical research and a documentary research strategy were adopted, given the description of the methodological elements of the models identified, as well as the analysis of their contributions to risk-based approach compliance. Finally, the result is the design of a legal risk management method comprised of six steps guided by guiding questions, matrices or patterns that allow for the ordering and evaluation of the complex framework of the sanctions program. It is concluded that the proposed method will allow companies to respond effectively to legal requirements of OFAC sanctions regime.

Keywords: risk management; legal risk; compliance; regulatory compliance; OFAC sanctions.

* Abogada y Licenciada en Ciencia Política. Estudios avanzados en Derecho Corporativo (IGEZ y UNIMET) y Derecho de los Hidrocarburos (UNIMET). Investigadora en estudios políticos y experiencia en el monitoreo del entorno legal y político. Abogada asociada en Borges & Lawton. Maracaibo- Venezuela.
Correo electrónico: ffernandezmateran@gmail.com

Introducción

Restricciones para la celebración de contratos y limitaciones para la prestación de bienes y servicios al Gobierno de Venezuela; son sólo algunas de las prohibiciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU., en sus siglas), desde el año 2015, mediante el programa de sanciones relacionado a Venezuela. Prohibiciones que, no solo generan presión económica sobre el Gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A., Banco Central de Venezuela o las personas individualmente sancionadas (*Specially Designated Nationals* o SDN, en sus siglas en inglés) sino que han incrementado significativamente el riesgo legal para las empresas venezolanas, como para aquellas extranjeras con presencia en el territorio nacional, ante la permanente amenaza que sus operaciones incumplan las mismas.

En efecto, desde la promulgación de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela el 18 de diciembre de 2014, por el Congreso de EE.UU., hasta la actualidad, se han emitido un total de siete órdenes ejecutivas a través de las cuales se han impuesto sanciones de bloqueo de activos y suspensión de entrada al territorio estadounidense a quienes el gobierno de EE.UU. identifica como responsables de actos que atentan contra la democracia y derechos humanos de la sociedad venezolana. Sin embargo, estas sanciones se han venido ampliando para convertirse, progresivamente, en un programa de sanciones sectoriales al prohibir operaciones en el sector minero, petrolero, bancario y de seguridad y defensa, hasta llegar a conformar un programa de sanciones al Gobierno de Venezuela con la emisión de las ordenes ejecutivas Nro. 13.857 y 13.884, donde se prohíbe todo tipo de transacciones con el Gobierno de Venezuela¹.

En consecuencia, la exposición a sanciones por el incumplimiento del programa ha aumentado significativamente para aquellas empresas privadas venezolanas que califican como personas *estadounidenses*², así como para las empresas extranjeras ubicadas en Venezuela, quienes se encuentran vulnerables, no solo por su condición de administrado ante el Gobierno de Venezuela, sino por las estrechas relaciones comerciales entre el sector privado y público en Venezuela, tanto en sectores económicos estratégicos con predominio del Estado, tales como el sector petrolero; lo que hace imperativo adoptar buenas prácticas que aseguren el cumplimiento de las mismas.

En este contexto, la adopción de prácticas de compliance o cumplimiento normativo en las organizaciones se convierte en un requisito clave para evitar, detectar y tratar cualquier incumplimiento de las órdenes ejecutivas del programa de sanciones. En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha sido determinante en la recomendación del diseño e implementación de un programa de cumplimiento, en los siguientes términos:

OFAC alienta encarecidamente a las organizaciones sujetas a la jurisdicción de los EE.UU, así como a las entidades extranjeras que realizan negocios en o con los Estados Unidos, personas estadounidenses o usan bienes o servicios de origen estadounidense, a emplear el enfoque basado en riesgo para cumplimiento con las sanciones, por medio del desarrollo, implementación y actualización rutinaria de un programa de cumplimiento de sanciones (SCP). (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 2019, p. 1)

1. Se considera como Gobierno de Venezuela, el estado, cualquier subdivisión política, agencia u órgano de mismo, incluido el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A., cualquier persona propiedad o controlada, directamente o indirectamente, por cualquiera de los anteriores, y cualquier persona que haya actuado o haya pretendido actuar, directa o indirectamente, para o en nombre de los prenombrados, incluido cualquier miembro del régimen de Maduro (Sección 1 (a) de la Orden Ejecutiva Nro. 13.857)
2. Se consideran *personas estadounidenses* a los ciudadanos de los Estados Unidos (EE.UU.), los extranjeros con residencia permanente, las entidades organizadas bajo las leyes de los EE.UU. o con sucursales en el territorio y cualquier persona en los EE.UU. (Orden Ejecutiva Nro. 13.692); así como cualquier persona u organización con nexos con el sistema financiero de los EE.UU. (Pregunta Frecuente Nro. 657) y, en fin, cualquier persona u organización de cualquier nacionalidad con bienes o intereses en la jurisdicción de los EE.UU. (Orden Ejecutiva Nro. 13.884)

La OFAC a través del documento "Un marco para los compromisos de cumplimiento de la OFAC", ha formulado una serie de recomendaciones de *compliance* que, a su decir, deben ser diseñadas y con un enfoque basado en el riesgo. Sin embargo, no se señala una metodología o proceso para la implementación de tal enfoque, sólo se limita a señalar la importancia respecto de que toda organización desarrolle una "*metodología para identificar, analizar y abordar los riesgos particulares que identifica*" (Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, 2019, p. 7).

A la ausencia de un modelo metodológico se le suma la poca experiencia de las empresas venezolanas implementando programas de cumplimiento de sanciones de la OFAC, siendo primera vez que EE.UU. aplica sanciones económicas y comerciales a un gobierno venezolano, más la inexistencia de una idea orgánica de *compliance* en la legislación venezolana (Italiani y Valentin, 2015), que no propicia a las empresas a desarrollar herramientas de cumplimiento en otras materias; lo que generaría altos niveles de improvisación en el cumplimiento de las sanciones de la OFAC.

Considerando este panorama, y siendo el enfoque de riesgo la base de todos los esfuerzos de cumplimiento de las sanciones, con reconocimiento de la OFAC, el objetivo de la presente investigación es proponer un método que sirva para la identificación y evaluación ordenada de los riesgos legales subyacentes en el programa de sanciones de la OFAC, como paso previo al diseño de cualquier programa de cumplimiento normativo.

El descrito propósito se desarrolla en dos apartados; el primero comprende, una revisión de la literatura sobre el marco conceptual que comprende al enfoque de cumplimiento basado en el riesgo, a partir de la descripción de sus características y de la reflexión de su estado actual en la literatura para, seguidamente, pasar a presentar una breve revisión sobre los principales modelos de cumplimiento normativo basado en la gestión de riesgo existentes y generalmente aceptados, así como sus aportes metodológicos para la gestión de riesgo legal del programa de sanciones de la OFAC.

Finalmente, en un segundo apartado, se propone un método de gestión de riesgo legal que integra los elementos metodológicos del modelo de gestión de riesgo de Esayas, Mahler, Seehusen, Bjornstad & Brubakk (2015), las directrices de la OFAC y las particularidades del programa de sanciones relacionado a Venezuela.

El aporte de este trabajo es fundamentalmente metodológico, en el cual se desarrolla una herramienta metodológica de gestión de riesgo legal aplicable por las organizaciones privadas, principalmente pequeñas y medianas empresas, ofreciendo una guía sencilla, de bajo costo y de fácil acceso para la evaluación de los riesgos implícitos en el régimen de sanciones de la OFAC.

1. El cumplimiento normativo basado en la gestión del riesgo legal: una breve revisión de la literatura

1.1. Del enfoque de cumplimiento basado en el riesgo

La gestión del riesgo como herramienta para el cumplimiento, no es una cuestión novedosa. En efecto, es diversa la literatura que coincide que el enfoque de riesgo afecta todo modelo de *compliance* una vez que las organizaciones, cada vez con mayor frecuencia, buscan asignar más recursos a las obligaciones y prohibiciones normativas que, en mayor medida, las exponen a sanciones (Esayas & Mahler, 2015; KPMG, 2016).

En este contexto, la gestión de riesgo se presenta como un ejercicio cognitivo que implica la identificación y evaluación de un "*conjunto complejo de declaraciones sobre lo que puede suceder en el futuro, además de las estimaciones de los posibles valores dependientes de probabilidad y consecuencia*" (Mahler, 2010, p. 14). Así lo confirma la Organización Internacional de Normalización (ISO, en sus siglas en inglés, 2017), cuando alude que la gestión de riesgo es el conjunto de actividades para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo, mediante

el uso sistemático de la información para identificar las causas y la estimación de la probabilidad de consecuencias de los riesgos. Sin embargo, este ejercicio se vuelve aún más desafiante cuando implica identificar y evaluar la probabilidad de ocurrencia de resultados legales ante el incumplimiento de normas.

De acuerdo a Domínguez (2018), el desarrollo de un sistema de cumplimiento orientado al riesgo, consiste en la prevención y reacción frente a incumplimientos, partiendo del análisis y evaluación de los riesgos, su relevancia y tolerancia de la organización frente a éstos, lo que implica la aplicación de la metodología del control de riesgos al ámbito de *compliance*. Para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2019), lo fundamental de este sistema es que las organizaciones apliquen una rutina de evaluación de riesgo con el propósito de identificar posibles problemas detectable para esta oficina y, a su vez, soportar las políticas, procedimientos y controles internos que se adopten para mitigar dichos riesgos.

Entonces, aplicar una aproximación basada en el riesgo a un programa de *compliance*, comprende que el diseño del código de ética, el protocolo de *compliance*, guías de conductas, protocolos de comunicación y entrenamiento, y demás herramientas de cumplimiento, debe efectuarse sobre la base de la identificación objetiva de los riesgos que exponen a la organización.

Sin embargo, en el marco de gestión de riesgos que se ha venido adecuando para el cumplimiento, a menudo no se considera el riesgo legal como una categoría propia sino que, más bien, se incluye dentro de otros riesgos, tal como ha sido el caso de los servicios financieros, una vez que el Comité de Basilea II definió el riesgo legal como parte del riesgo operativo (Deloitte, 2019). De la misma manera se hace modelos de gestión de riesgos empresariales, como el modelo de Iversen (2004), donde se contempla el riesgo legal como parte integral de la gestión de riesgos en su visión de gobierno corporativo.

De hecho, el trabajo de Mahler & Bing (2006) identificó una brecha conceptual entre la terminología jurídica y la terminología de gestión de riesgos, como uno de los primeros desafíos del cumplimiento normativo basado en riesgo; por lo que se adelantan a aportar una definición de gestión de riesgo legal en los siguientes términos:

La gestión de riesgos legal se entiende aquí como un conjunto coordinado de actividades para dirigir y controlar una organización o una relación entre organizaciones con respecto a (1) riesgos legales y (2) otros riesgos que pueden ser "tratados" por medios legales (...). El término riesgo legal en un sentido más amplio puede incluir todos los riesgos relacionados con las normas legales. En sentido estricto, el término riesgo jurídico puede utilizarse para aquellos riesgos que incluyen un evento normativo. (Mahler & Bing, 2006, p. 352)

Entonces, el cumplimiento basado en la gestión de riesgo legal es una disciplina relativamente nueva (Deloitte, 2019). En efecto, existen algunas sugerencias en la literatura legal sobre el uso formal de enfoques de gestión de riesgos, pero hasta ahora, la gestión de riesgo legal está, en todo caso, aun emergiendo como un enfoque metodológico (Mahler, 2010). Esta afirmación vendría a ser comprobada por Moorhead & Vaugham (2015), quienes, mediante un estudio de campo sobre la percepción sobre el riesgo legal de abogados internos y profesionales de cumplimiento, ratifican que la gestión de riesgo legal sigue en su infancia:

Entre los entrevistados, en términos generales, la gestión del riesgo legal a veces pasó por algo así como estos pasos, pero a menudo fue menos organizado. Muchos enfoques parecían ser ad hoc más que sistemáticos; es decir, a menudo tocaron algunas de estas etapas sin tener procesos definidos para tratar con cada una de las formas que se entrelazan. Se omitieron algunos pasos o fueron considerados por nuestros invitados como algo natural en el transcurso de su trabajo diario. (Moorhead & Vaugham, 2015, p. 14)

Estas prácticas menos sistemáticas a menudo se basaban en un enfoque experimental o intuitivo para gestionar el riesgo legal. Es decir, la gestión de los riesgos legales, a menudo, se basa en la experiencia de los abogados internos o profesionales de *compliance*, desarrollando

procesos menos propensos a ser soportados por datos o revisión temática, lo que genera procesos informales o desestructurados.

Confirman Esayas, Mahler, Seehusen, Bjornstad & Brubakk (2015) que esta deficiencia de métodos y técnicas específicas para identificar y modelar los riesgos para el cumplimiento normativo, ha provocado que la identificación del riesgo de cumplimiento a menudo implica una lluvia de ideas no estructurada, con resultados inciertos, en sus palabras:

La falta de soporte metodológico y de herramientas significa que la identificación de los riesgos de cumplimiento se lleva a cabo en una lluvia de ideas no estructurada o semiestructurada que se basa esencialmente en el uso de la imaginación de los abogados. Sin embargo, como los abogados no están necesariamente capacitados como analistas de riesgos, este ejercicio a menudo implica resultados inciertos (Esayas *et al.*, 2015, p. 569).

De allí la importancia de identificar una metodología para la gestión del riesgo legal subyacente en el programa de sanciones de la OFAC, que permita a las empresas disminuir la subjetividad en la evaluación de los riesgos que se generan por incumplimiento de las órdenes ejecutivas durante la ejecución de sus operaciones y actividades; así como asignar correctamente los recursos mediante la priorización de las medidas de cumplimiento y, además, identificar correctamente esas prohibiciones que obligan a las empresas, ya que las órdenes ejecutivas tienden ser poco claras respecto a su alcance, limitaciones y consecuencias.

1.2. De la revisión de los principales modelos de compliance basados en la gestión de riesgos

En el presente apartado se examinan los principales modelos de cumplimiento normativo con enfoque de riesgo identificados en la literatura, a saber, los estándares internacionales de Gestión de Riesgo Empresarial (ERM, en sus siglas en inglés) del Comité de Organizaciones Auspiciantes de la Comisión Treadway (COSO, en sus siglas en inglés) y la norma ISO 19600, pasando por el modelo de la OFAC hasta el modelo alternativo de Esayas *et al.* (2015); todo con el propósito de determinar en qué medida estos modelos ofrecen un método integral que pueda ser implementado para el cumplimiento del programa de sanciones de la OFAC.

Si bien es cierto que, desde los más importantes estándares internacionales, se incorporan las mejores prácticas cuando de *compliance* y gestión de riesgos se refiere, se observa que aun predominan en sus modelos esquemas separados de ambas prácticas, donde el cumplimiento normativo se ejecuta sin evaluación de riesgo o donde la gestión de riesgo no asume la categoría de riesgo legal como un elemento diferente al riesgo operativo.

Así lo identifican Esaya *et al.* (2015), cuando aluden que ambas prácticas se han venido desarrollando e implementado de forma independiente:

Diferentes estándares internacionales como el Programa Australiano de Cumplimiento Normativo [5] y el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) de la Comisión Treadway (COSO) [6] proporcionan pautas para gestionar el cumplimiento. Tanto la Norma Australiana sobre el Programa de Cumplimiento como su contraparte COSO solicitan realizar una evaluación del riesgo de cumplimiento. Sin embargo, ni la Norma Australiana ni su contraparte COSO ofrecen un enfoque sistemático para identificar los riesgos de cumplimiento (Esayas *et al.*, 2015, p. 569)

En efecto, el modelo de Gestión de Riesgo Empresarial (ERM, en sus siglas en inglés) del Comité de Organizaciones Auspiciantes de la Comisión Treadway (COSO, en sus siglas en inglés), constituye uno de los marcos de gestión más ampliamente conocidos y aplicados en el mundo, siendo su última actualización la publicada en el año 2017. En este último marco de gestión de riesgo, el modelo ERM representa principalmente un marco integral de evaluación de riesgo sobre el alcance de la misión, visión y valores fundamentales de la organización, y se construye sobre la base de cinco componentes: (i) gobernanza y cultura, (ii) estrategia y establecimiento de objetivos, (iii) rendimiento, (iv) evaluación y revisión, y finalmente, (v) información, comunicación y reporte; los cuales se presentan de forma narrativa como una lista de principios prescriptivos.

En estos componentes y lista de principios se incluye lo referente a la evaluación del riesgo en el tercer componente sobre el rendimiento, desarrollando su implementación en base a 5 principios: (i) identificar el riesgo; (ii) evaluar la severidad del riesgo; (iii) priorizar el riesgo; (iv) implementar respuestas y; finalmente, (v) desarrollo de una visión general; esto sin que se proponga un método de implementación, tal como lo reconoce el *Institute of Risk Management* (2018), cuando refiere:

Aunque el marco de COSO cubre el alcance de los requisitos para un sistema de gestión, es necesario que la organización convierta esos principios en un plan de acción. De hecho, los marcos de COSO cubren el alcance y los componentes de diseño, como se establece en la figura 1, de una manera concisa y fácil de entender. Sin embargo, el control y el desarrollo de los componentes no son tan claramente presentados en las publicaciones de COSO, especialmente en el ERM del 2017. (*Institute of Risk Management*, 2018, p. 19)

Por esta razón, es que el modelo ERM es considerado por los expertos del instituto *Risk Insight Consulting* (2019, p. 13) como un marco de riesgo que no está listo para implementar, sino que sus principios generalísimos se limitan a “*estimular el pensamiento en su enfoque de riesgo*”. Aunado a esto, en la versión del ERM del año 2017, el cumplimiento normativo deja de ser uno de los cuatro objetivos fundamentales de las organizaciones, tal como lo era en su primera versión del año 2004, así como tampoco forma parte de los cinco componentes que integran el modelo ni se hace mayor énfasis en la importancia del cumplimiento del marco regulatorio; por lo que no hay una evidente integración del enfoque de cumplimiento normativo y de gestión de riesgo.

Por su parte, las normas ISO comprenden uno de los modelos de cumplimiento basado en el riesgo con mayor aceptación. En efecto, con la norma ISO 19600 de “*Sistemas de Gestión de Compliance: Guía práctica*” (2014), se tiene uno de los primeros modelos de cumplimiento normativo basado en el enfoque de riesgo, mediante la cual se admite la integración de ambos enfoques para desarrollar directrices para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de cumplimiento:

La organización debe identificar los riesgos de cumplimiento relacionando sus obligaciones de cumplimiento con las actividades, productos, servicios y aspectos relevantes de sus operaciones a fin de identificar situaciones en las que puede ocurrir un incumplimiento (ISO, 2014, p. 7)

Aun cuando comprende una visión integrada de riesgo y cumplimiento normativo, se evidencia que no ofrece un método para la evaluación de tal riesgo de cumplimiento normativo al referir que “*Esta evaluación puede basarse en una evaluación formal del riesgo de cumplimiento o llevarse a cabo mediante enfoques alternativos*” (ISO, 2014: 07) y remitiendo, seguidamente, a la norma ISO 31000 como guía práctica para la evaluación de riesgo. A esto se le suma el hecho que se emplea la evaluación de riesgo una vez se tiene el programa de cumplimiento definido, y no como un proceso previo o paralelo al diseño del programa.

En el caso de la OFAC, en el documento “Un marco para los compromisos de cumplimiento de la OFAC” (2019), tampoco se desarrolla proceso de evaluación de riesgo para el cumplimiento, se limita a proporcionar, únicamente, la denominada matriz de riesgo (ver tabla Nro. 1) que, a su decir, comprende “*los elementos importantes a tener en cuenta a la hora de determinar la calificación de riesgo de las sanciones*” (Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, 2019, p. 4).

Tabla Nro. 1: Matriz de riesgo de la OFAC. Parte I

Bajo	Moderado	Alto
Base de clientes estable y conocida en un entorno localizado.	Cambio de la base de clientes debido a la ramificación, fusión o adquisición en el mercado nacional.	Una base de clientes grande y fluctuante en un entorno internacional.
Pocos clientes de alto riesgo; estos pueden incluir extranjeros no residentes, clientes extranjeros (incluidas cuentas con apoderados de EE. UU.) y clientes comerciales extranjeros	Un número moderado de clientes de alto riesgo	Un gran número de clientes de alto riesgo
Sin sucursales en el extranjero ni cuentas corresponsales con bancos extranjeros	Sucursales en el extranjero o cuentas de corresponsalía en bancos extranjeros	Sucursales en el extranjero o múltiples cuentas de corresponsalía en bancos extranjeros
No se ofrecen servicios electrónicos (por ejemplo, banca electrónica) o productos disponibles son meramente informativos o no transaccionales	La institución ofrece productos y servicios electrónicos limitados (por ejemplo, e-banking)	La institución ofrece una amplia gama de productos y servicios electrónicos; por ejemplo, banca electrónica, es decir transferencias de cuentas, pagos de facturas electrónicas o cuentas abiertas a través de Internet
Número limitado de transferencias de fondos para clientes y no clientes, transacciones limitadas de terceros y no efectúa transferencias de fondos internacionales	Un número moderado de transferencias de fondos, principalmente para clientes. Posiblemente, algunas transferencias de fondos internacionales de cuentas personales o comerciales	Un gran número de transferencias de fondos de clientes y no clientes, incluidas las transferencias de fondos internacionales.
No hay otros tipos de transacciones internacionales, como la financiación del comercio, la AC transfronteriza y la gestión de la deuda soberana.	Otros tipos de transacciones internacionales limitado.	Un gran número de otros tipos de transacciones internacionales.
No hay historial de acciones de la OFAC. No hay evidencia de violación aparente o circunstancias que puedan conducir a una violación	Un pequeño número de acciones recientes (es decir, acciones en los últimos cinco años) por la OFAC, incluyendo cartas de notificación, o sanciones de dinero civil, con evidencia de que la institución abordó los problemas y no está en riesgo de violaciones similares en el futuro	Múltiples acciones recientes de la OFAC, donde la institución no ha abordado los problemas, lo que conduce a un mayor riesgo de que la institución emprenda violaciones similares en el futuro.

Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2020)

Tabla Nro. 1: Matriz de riesgo de la OFAC. Parte II

Bajo	Moderado	Alto
La administración ha evaluado completamente el nivel de riesgo de la institución en función de su base de clientes y líneas de productos. Esta comprensión del riesgo y el firme compromiso con el cumplimiento de la OFAC se comunica satisfactoriamente en toda la organización	La administración exhibe una comprensión razonable de los aspectos clave del cumplimiento de la OFAC y su compromiso es generalmente claro y satisfactoriamente comunicado en toda la organización, pero puede carecer de un programa adecuadamente adaptado al riesgo	La administración no entiende, o ha optado por ignorar, los aspectos clave del riesgo de cumplimiento de OFAC. La importancia del cumplimiento no se enfatiza ni se comunica en toda la organización.
El consejo de administración, o comité de la junta, ha aprobado un programa de cumplimiento de la OFAC que incluye políticas, procedimientos, controles y sistemas de información que son adecuados y consistentes con el perfil de riesgo de la OFAC de la institución	La junta ha aprobado un programa de cumplimiento de la OFAC que incluye la mayoría de las políticas, procedimientos, controles y sistemas de información apropiados para garantizar el cumplimiento, pero se observan algunas debilidades	La junta no ha aprobado un programa de cumplimiento de la OFAC, o las políticas, procedimientos, controles y sistemas de información son significativamente deficientes
Los niveles de personal parecen adecuados para ejecutar adecuadamente el programa de cumplimiento de la OFAC	Los niveles de personal parecen generalmente adecuados, pero se observan algunas deficiencias	La administración no ha podido proporcionar los niveles de personal adecuados para controlar la carga de trabajo
La autoridad y la rendición de cuentas por el cumplimiento de la OFAC están claramente definidas y aplicadas, incluyendo la designación de un oficial calificado de la OFAC	Se definen la autoridad y la rendición de cuentas, pero se necesitan algunos refinamientos. Un oficial calificado de la OFAC ha sido designado	No se ha establecido claramente la autoridad y la rendición de cuentas por el cumplimiento. Ningún oficial de cumplimiento de la OFAC, o uno no calificado, ha sido nombrado. El papel del oficial de la OFAC no está claro.
La capacitación es apropiada y eficaz en función del perfil de riesgo de la institución, cubre al personal aplicable y proporciona la información y los recursos necesarios y actualizados para garantizar el cumplimiento	La capacitación se lleva a cabo y la gestión proporciona recursos adecuados dado el perfil de riesgo de la organización; sin embargo, algunas áreas no están cubiertas dentro del programa de capacitación	La formación es esporádica y no cubre áreas regulatorias y de riesgo importantes o es inexistente
La institución emplea fuertes métodos de control de calidad	La institución emplea métodos limitados de control de calidad	La institución no emplea métodos de control de calidad

Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2020)

Los trece (13) *items*, propuestos por la OFAC, pretenden explicar resumidamente en un cuadro, los factores riesgo de las organizaciones sobre los que, a su consideración, debe hacer énfasis cualquier organización para el cumplimiento de las sanciones, y delatan en qué medida estos factores se tornan más críticos que otros a la hora de evaluar los riesgos legales en particular.

Entonces, a pesar de la reconocida necesidad de cumplimiento basado en el riesgo, los principales estándares internacionales, ni la misma OFAC, no integran metodológicamente el enfoque de riesgo a la gestión de cumplimiento normativo (Esayas & Mahler, 2015), conservando la desvinculación procedimental entre la gestión de riesgo y el cumplimiento normativo.

Así lo afirman Esayas *et al.* (2015) cuando aluden que, incluso las mejores prácticas contenidas en los actuales estándares internacionales, tanto el cumplimiento como la evaluación de riesgos continúan aplicándose como dos procesos separados, en sus palabras:

En general, el proceso de evaluación del cumplimiento implica la identificación de los requisitos pertinentes, su evaluación y la adopción de medidas para su aplicación en forma de políticas y procedimientos. Esto suele ir seguido de controles periódicos sobre si estas medidas son adecuadas. Por otro lado, la evaluación del riesgo se centra principalmente en los riesgos a nivel empresarial, es decir, los riesgos operativos y técnicos. Esto representa dos enfoques separados que funcionan independientemente. (Esayas *et al.*, 2015, p. 568)

Se coincide con Mahler & Bing (2006) y Esayas *et al.* (2015), respecto a que una gestión de cumplimiento basada en riesgo, no es otra cosa que la integración del cumplimiento normativo y la evaluación de riesgo con el propósito de identificar las normas a cumplir y priorizar las medidas de cumplimiento en base al riesgo: “*Por lo tanto, no parece imposible integrar estos diferentes enfoques en un conjunto de métodos para la gestión de riesgos legales*” (Mahler & Bing, 2006, p. 351).

Es necesario, entonces, encontrar metodologías operativas para la gestión de riesgo legal que combinen elementos de gestión de riesgos basados en la teoría jurídica existente con los métodos de análisis de riesgos utilizados en otros ámbitos. Por lo que se consideran modelos alternativos como el propuesto por Esayas *et al.* (2015) el cual, además de integrar metodológicamente el cumplimiento normativo y la evaluación de riesgo, constituye un modelo gestión de riesgo legal al presentar una forma sistemática y estructurada de identificar riesgos de cualquier norma de cumplimiento legal.

Este modelo estructurado de cumplimiento basado en el riesgo, consta de cinco pasos principales, que inician con herramientas propias del enfoque de cumplimiento normativo seguidas de los pasos clásicos de la evaluación de riesgo, teniéndose como resultado el siguiente proceso:

Figura Nro. 1: Modelo de cumplimiento basado en el riesgo de Esayas *et al.* (2015)

Fuente: Esayas *et al.* (2015, p. 570)

Desde el primer paso, la identificación de requerimiento, el modelo plantea un ejercicio de análisis de riesgo centrado en las normas de cumplimiento, mediante la estructuración de las mismas en las categorías de obligaciones, prohibiciones y/o permisos, cuyos riesgos son debidamente evaluados en el paso cuarto y quinto mediante el uso de conceptos propios de la práctica de la gestión de riesgos, como lo son: incidente no deseado, amenaza, escenario de amenaza, vulnerabilidad y activo; donde el incumplimiento de cualquiera de estas normas sería

“un evento que daña o reduce el valor de un activo” (Esayas et al., 2015, p. 570) y no un simple incumplimiento como sería en un modelo de compliance que no se base en el riesgo.

Para esto el modelo se basa en el lenguaje estándar CORAS como extensión del Lenguaje Modelado Unificado (UML, en sus siglas en inglés), y diseña su proceso sobre la base conceptual y metodológica definida por las normas ISO, lo que hace del ejercicio cognitivo de más fácil comprensión. Además de esto, se observa que es un método que los autores vienen desarrollando en diferentes trabajos, hasta llegar a este último estudio donde Esayas et al. (2015), ponen a prueba el método mediante su implementación en una empresa de servicios y sistemas de tecnología e información, teniéndose como conclusión que:

Nuestra experiencia en el caso práctico demuestra que, con cierto esfuerzo puesto en la estructuración de los requisitos pertinentes, el método integrado permite una mejor estructuración en la identificación de los riesgos de cumplimiento y produce resultados reutilizables. Además, el método facilita la comunicación entre diferentes conocimientos especializados y mitiga la subjetividad en la toma de decisiones de cumplimiento (Esayas et al., 2015, p. 569).

Ahora bien, aun cuando se encuentra en el modelo de Esayas et al. (2015) un método integral de cumplimiento basado en el riesgo, no existen evidencias de la aplicación de este modelo u otros identificados en la literatura para el cumplimiento de los programas de sanciones de la OFAC, ni mucho menos se indican si los mismos están formulados en base a los requerimiento del organismo, del tal manera se considera necesario adecuar en un método integral de gestión del riesgo legal todas las condiciones necesarias para el cumplimiento normativo del programa de sanciones de la OFAC, específicamente el denominado “Programa de sanciones Venezuela”.

2. La gestión de riesgo legal ante las sanciones: un método

De la revisión que antecede, se aprecia que existen métodos y herramientas reconocidas internacionalmente utilizadas para implementar una evaluación de riesgo eficaz, existiendo múltiples opciones para los abogados, consultores y profesionales de compliance al momento de la selección del modelo que mejor se adapte a su proceso de cumplimiento normativo basado en riesgo.

Sin embargo, como se pudo evidenciar, no todos plantean la integración metodológica entre el cumplimiento normativo y evaluación de riesgo para abordar, específicamente, el riesgo legal, que conlleve la ejecución de un proceso único e integrado.

Con el propósito de proporcionar un método que ofrezca un enfoque de cumplimiento normativo basado en el riesgo que, a su vez, cumpla con las especificidades del programa de cumplimiento de la OFAC; a continuación, se diseña un proceso de gestión de riesgo legal que incorpora los elementos metodológicos del modelo de Esayas et al. (2015), a su vez, se adoptan las directrices de la OFAC expuestas en el documento “Un marco para los compromisos de cumplimiento de la OFAC” (2019) y se consideran las particularidades normativas del régimen de sanciones relacionado a Venezuela.

Para tal labor, en primer lugar, se identificaron los elementos metodológicos de cumplimiento normativo y de gestión de riesgo proporcionados por el modelo y fuentes seleccionadas, para su posterior estructuración en instrumentos sencillos consistentes en matrices, mapas, preguntas guías y patrones que conformaran el proceso de gestión de riesgo. Y, finalmente, se ordenó en estas estructuras la información contenida en las órdenes ejecutivas, determinaciones y licencias generales del programa de sanciones de la OFAC relacionado a Venezuela, para brindar un modelo de gestión de riesgo más acabado.

Bajo estas consideraciones, se adoptaron seis (06) pasos que rigen la gestión del riesgo legal; proceso que se explica a continuación:

2.1. Primer paso: Identificación de perfil de riesgo

Como primer paso, se adopta la recomendación de la OFAC sobre la aplicación de una revisión preliminar generalizada sobre la exposición al riesgo de la organización mediante la verificación de los principales puntos de contacto con su entorno: ubicación, clientes, productos y servicios, transacciones y compliance. A decir por la OFAC, "Este proceso permite a la organización identificar áreas potenciales en las que puede, directa o indirectamente, interactuar con personas, partidos, países o regiones." (OFAC, 2019, p. 03) y, en consecuencia, determinar el riesgo potencial de sanciones de la OFAC.

Mediante esta revisión, lo que se pretende es proporcionar una primera aproximación a la exposición al riesgo de la organización, de manera tal que oriente y centre la atención del personal de cumplimiento en aquellas áreas vulnerables durante todo el ejercicio de gestión de riesgo legal.

Para esto se propone una matriz de perfil de riesgo, elaborada en base a la matriz de riesgo que proporciona la OFAC en el Código de Regulaciones Federales (ver tabla Nro. 1), con el objetivo de adaptarla a la evaluación de los riesgos legales inherentes al denominado "Programa de sanciones Venezuela" e identificar las preguntas guías que se sirvan para orientar el ejercicio analítico, además de ofrecer un formato para la sistematización de información (ver tabla Nro. 2)

Al aplicar la matriz de perfil de riesgo se debe asignar, finalmente, una calificación general de la evaluación del perfil del riesgo, que corresponde a la suma de los valores de expresión asignados a cada indicador; por lo que el perfil de riesgo será alto, en la medida se obtengan más valores de "alto" respecto a otros valores, y así sucesivamente.

Cuanto más alto sea el perfil de riesgo de la organización, quiere decir que el examinador debe efectuar una gestión de riesgo legal más detallada para identificar y evaluar adecuadamente todos los requerimientos normativos que deben ser cumplidos; alternativamente, mientras se tenga un perfil de riesgo bajo o moderado, quiere decir que el examinador efectuaría una gestión de riesgo legal detallada para identificar los puntuales requerimientos legales que deben ser cumplidos.

Vale destacar que, se coincide con Young & Associates Inc. (2017), respecto que el perfil de riesgo de una organización no es estático, sino una mirada transversal de la organización en un momento dado que "... cambiará con el tiempo como resultado de cambios en la base de clientes o productos de una institución, expresión a través de fusiones o adquisiciones, o influencias geográficas" (Young & Associates Inc., 2017, p. 14); por lo que, el análisis del perfil de riesgo debe ser actualizado cada cierto tiempo, en la medida que surjan factores específicos o, en palabras de la institución, por lo menos cada 12 a 18 meses.

Entonces, una vez identificado el perfil de riesgo de la organización, en cualquiera de los escenarios se pasa a realizar un análisis más detallado para evaluar el riesgo teniendo en cuenta estas áreas de riesgo potencial.

Tabla Nro. 2: Matriz de perfil de riesgo. Parte I

Área	Indicador	Pregunta orientadora	Expresión de valor	Significado	Observaciones
Clientes	Base de clientes	¿La base de clientes es reducida o amplia, estable o fluctuante; es local, nacional o internacional?	Bajo	Base de clientes reducida, estable y conocida en un entorno localizado.	
			Moderado	Base de clientes más amplia y cambiante por diversificación en el mercado nacional	
			Alto	Base de clientes amplia y fluctuante en un entorno internacional.	
	Clientes de alto riesgo	¿Cómo califica la cantidad de clientes de alto riesgo?	Bajo	Pocos clientes de alto riesgo	Son clientes de alto riesgo: Nacionales Especialmente Designados, Gobierno de Venezuela, BCV, PDVSA, personas propiedad o controlada por, o que hayan actuado por o en representación de GV/BCV/PDVSA, miembros del régimen de Maduro.
			Moderado	Número moderado de clientes de alto riesgo	
			Alto	Gran número de clientes de alto riesgo	
Ubicación	Sucursales	¿Tiene sucursales y cuentas en la jurisdicción de EE.UU.?	Bajo	Sin sucursales ni cuentas corresponsales en EE.UU.	El nexo con EE.UU. a través de establecimiento de sucursales o del sistema financiero obliga al cumplimiento de las prohibiciones de la OFAC.
			Moderado	Sucursales o cuentas de corresponsalía en EE.UU.	
			Alto	Sucursales y múltiples cuentas de corresponsalía en bancos de EE.UU.	

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2020)

Tabla Nro. 2: Matriz de perfil de riesgo. Parte II

Área	Indicador	Pregunta orientadora	Expresión de valor	Significado	Observaciones
Productos y servicios	Productos y servicios electrónicos	¿Ofrece servicios y productos electrónicos?	Bajo	No ofrece servicios electrónicos o los productos disponibles son informativos y no transaccionales	
			Moderado	Ofrece servicios y productos electrónicos limitados	
			Alto	Ofrece una amplia gama de productos y servicios electrónicos	
Transacciones	Transferencia de fondos	¿Cómo califica el número de transferencias de fondos que efectúa: limitado o amplio, por/ para cliente y/o no cliente, son internacionales?	Bajo	Número limitado de transferencias de fondos por/ para clientes, no clientes y de terceros, no efectúa transferencias de fondos internacionales.	
			Moderado	Número moderado de transferencias de fondos, principalmente para clientes. Algunas transferencias de fondos internacionales de cuentas personales o comerciales.	
			Alto	Amplio número de transferencias de fondos de clientes y no clientes, incluidas transferencias de fondos internacionales.	
	Transacciones internacionales	¿Efectúa otros tipos de transacciones internacionales?	Bajo	No hay otros tipos de transacciones internacionales.	Otros tipos de transacciones internacionales: financiamiento comercial, pago o depósito a través de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) y tratos sobre deuda soberana.
			Moderado	Otros tipos de transacciones internacionales limitado.	
			Alto	Gran número de otros tipos de transacciones internacionales.	

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2020)

Tabla Nro. 2: Matriz de perfil de riesgo. Parte III

Área	Indicador	Pregunta orientadora	Expresión de valor	Significado	Observaciones
Prácticas de cumplimiento	Antecedentes OFAC	¿Tiene historial de sanciones aplicadas por la OFAC?	Bajo	Sin historial de sanciones, ni evidencia de violación aparente.	Las sanciones por la OFAC pueden ser: inclusión en lista SDN, pena civil monetaria, carta de advertencia, boqueo de bienes o suspensión de entrada al territorio de EE.UU.
			Moderado	Reducido número de sanciones en los último 5 años, con evidencia de que se tomaron medidas y sin evidencia de violación aparente.	
			Alto	Múltiples sanciones recientes por la OFAC, con evidencia que no se han tomado medidas.	
	Evaluación de riesgo	¿Ha evaluado el nivel de riesgo y ha sido comunicado a los miembros de la organización?	Bajo	Ha evaluado el nivel de riesgo. Esta comprensión del riesgo se ha comunicado a toda la organización	
			Moderado	Se comprenden los aspectos claves de cumplimiento de la OFAC y su compromiso es claro y comunicado a toda la organización, pero carece de un programa de cumplimiento.	
			Alto	No se entiende, o se ha optado por ignorar, los aspectos clave de cumplimiento de la OFAC. La importancia del cumplimiento no se comunica a toda organización.	

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2020)

Tabla Nro. 2: Matriz de perfil de riesgo. Parte IV

Área	Indicador	Pregunta orientadora	Expresión de valor	Significado	Observaciones
Prácticas de cumplimiento	Programa de cumplimiento	¿Se ha aprobado un programa de cumplimiento de la OFAC?	Bajo	Ha aprobado un programa de cumplimiento.	El programa de cumplimiento de la OFAC incluye: políticas, procedimientos, controles y sistemas de información.
			Moderado	Ha aprobado un programa de cumplimiento, pero se observan algunas debilidades.	
			Alto	No ha aprobado un programa de cumplimiento o, en caso se haya aprobado, es significativamente deficiente.	
	Capacidad de personal	¿Tiene el nivel de personal necesario para ejecutar el programa de cumplimiento de la OFAC?	Bajo	El nivel de personal parece adecuado para ejecutar el programa de cumplimiento.	
			Moderado	El nivel de personal parece generalmente adecuado, pero se observan algunas deficiencias.	
			Alto	El nivel del personal no es el adecuado para controlar la carga de trabajo.	

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2020)

Tabla Nro. 2: Matriz de perfil de riesgo. Parte V

Área	Indicador	Pregunta orientadora	Expresión de valor	Significado	Observaciones
Prácticas de cumplimiento	Seguimiento de cumplimiento	¿Existen mecanismos de rendición de cuentas de cumplimiento de la OFAC y un oficial calificado?	Bajo	La rendición de cuentas está claramente definida y aplicada, incluyendo la designación de un oficial calificado.	
			Moderado	La rendición de cuentas está definida, pero necesita ajustes. Existe un oficial calificado.	
			Alto	La rendición de cuentas no se ha establecido, tampoco un oficial, o uno no calificado o su papel no está claro.	
	Formación para el cumplimiento	¿La formación del personal cubre las áreas reguladas y proporciona información y recursos sobre el cumplimiento?	Bajo	La formación cubre al personal aplicable y proporciona la información y los recursos necesarios.	
			Moderado	La formación no cubre todas las áreas de cumplimiento se lleva a cabo; se proporciona recursos adecuados.	
			Alto	La formación es esporádica y no cubre áreas regulatorias y de riesgo importantes o es inexistente.	

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2020)

Tabla Nro. 2: Matriz de perfil de riesgo. Parte VI

Área	Indicador	Pregunta orientadora	Expresión de valor	Significado	Observaciones
Prácticas de cumplimiento	Control de calidad	¿Se emplean métodos de control de calidad?	Bajo	Emplea fuertes métodos de control de calidad	
			Moderado	Emplea métodos limitados de control de calidad	
			Alto	No emplea métodos de control de calidad.	
Calificación final -sumatoria-			Bajo		
			Moderado		
			Alto		

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2020)

2.2. Segundo paso: Identificación de requerimientos normativos

De seguidas se tiene el segundo paso del proceso de gestión de riesgo legal, a partir del cual se efectúa un análisis más detallado guiados por el modelo de Esayas *et al.* (2015). Este segundo paso implica la identificación de fuentes relevantes de las normas que deben cumplirse.

Para esta fase la pregunta orientadora será la siguiente: **¿Cuáles son los requerimientos de cumplimiento (normas) aplicables a la organización?** Cuando del cumplimiento de las prohibiciones de la OFAC se trata, pareciera que esta pregunta es sencilla de responder, ya que las prohibiciones del programa de sanciones se encuentran principalmente contenidas en los instrumentos de órdenes ejecutivas. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja que esto.

Son diversas las fuentes de prohibiciones, obligaciones y permisos del programa de sanciones, así lo reconoce la misma OFAC cuando alude:

El programa de sanciones relacionadas con Venezuela representa la implementación de múltiples autoridades legales. Algunas de estas autoridades tienen la forma de una orden ejecutiva emitida por el Presidente. Otras autoridades son leyes públicas (estatutos) aprobadas por el Congreso. Estas autoridades están codificadas por la OFAC en sus reglamentos que publican el Código de Reglamentos Federales (CFR). (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 2020).

De esta manera se refiere la OFAC al marco legal del programa de sanciones relacionado a Venezuela el cual, en líneas generales, está comprendido por las siguientes fuentes: órdenes ejecutivas, licencias generales, licencias particulares, determinaciones, estatutos, preguntas frecuentes y por el Código de Regulaciones Federales.

Sin embargo, a los efectos de la identificación de las normas que directamente aplican a las empresas venezolanas que califican como personas estadounidenses, se identifican como fuentes de normas las ordenes ejecutivas, las determinaciones y las licencias generales.

Una vez identificadas las fuentes de requerimiento normativo, se procederá a ordenarlas de acuerdo a la siguiente estructura: **tipo de fuente / nombre, número o año de la fuente / sección o número de artículo**, tal como se grafica en la columna A, B y C de la Tabla Nro. 3.

2.3. Tercer paso: Identificación de obligaciones, prohibiciones o permisos

Continuando con el modelo de Esayas *et al.* (2015), como tercer paso se procede a la identificación de las obligaciones, prohibiciones y permisos, cuyas consecuencias son las fuentes de riesgo legal. Este ejercicio es clave pues, el programa de sanciones de la OFAC se centra en prohibiciones y permisos que obligan, restringen y/o autorizan acciones, actividades y operaciones a las organizaciones.

Este ejercicio se basa, en palabras de los autores, en adoptar la modalidad de obligaciones, prohibiciones y/o permisos para estructurar la información contenida en las fuentes normativas que se identifican en el segundo paso. Para esto definen las obligaciones como "...aquellas normas que prescriben las acciones específicas que un actor debe emprender" (Esayas *et al.*, 2015, p. 570), siendo la palabra "debe" la que mejor expresa esta modalidad; mientras que las prohibiciones son definidas como las normas que "estipulan las acciones que un actor debe evitar para cumplir con el requisito pertinente" (Esayas *et al.*, 2015, p. 570), por lo que las palabras "no puede" y "no debe" son las que mejor expresan dicha modalidad y; finalmente, se tienen que los permisos se centran en normas que estipulan autorizaciones o conceden derechos, identificándose bajo las expresiones de "puede" o "tiene derecho".

La identificación de la modalidad no sólo ayuda a extraer la información contenida en las fuentes normativas de la OFAC, sino que permiten identificar el alcance de la actividad contenida en cada norma específica.

Para este paso la pregunta orientadora sería: **¿qué obligaciones, prohibiciones o permisos incumben a la organización?** En el caso del programa de sanciones de la OFAC, el cumplimiento se centra en las modalidades de prohibiciones, contenidas en las ordenes ejecutivas y en las determinaciones, así como en permisos, contenidos en las licencias generales y, eventualmente, algunas obligaciones, tal como se evidencia en la columna marcada con la letra "D" de la Tabla Nro. 2, donde se identifican los verbos modales de cada norma de cumplimiento.

2.4. Cuarto paso: Estructuración de obligaciones, prohibiciones o permisos

La estructuración de las obligaciones, prohibiciones y permisos supone uno de los ejercicios más importantes del método, siendo que "...tiene como objetivo estructurar los elementos de requisitos extraídos utilizando la actividad básica y los patrones de modalidad" (Esayas et al., 2015, p. 570)

Para esta fase del método las preguntas orientadoras no están dirigidas a extraer información, sino a su ordenación, mediante la formulación de las preguntas: **¿quién?, ¿qué? y ¿sobre quién o qué?**, con el propósito de estructurar la actividad básica contenida en cada norma de cumplimiento en un patrón que incluye los verbos modales identificados.

Entonces, para esto se procederá a ordenar la actividad básica de acuerdo al siguiente patrón: **actor / actividad / sujeto, objeto u objetivo**, tal como se grafica en las columnas E, F y G de la Tabla Nro. 3. Esto permite cumplir plenamente con la exigencia de la OFAC que toda organización debe tener la capacidad de identificar las actividades prohibidas por las leyes administradas por la OFAC (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 2019).

Ya en esta fase del proceso, la organización cuenta con la información necesaria para identificar las prohibiciones, obligaciones y permisos que le aplica, y así seleccionar aquellas normas que tengan relación con los factores que implican un alto riesgo para la organización, de acuerdo a lo arrojado en la matriz inicial (ver Tabla Nro. 2). Esta selección se centra en las obligaciones y prohibiciones, siendo éstas las que restringen las operaciones y conllevan una amenaza para la organización, por lo que sobre éstas que interesa evaluar el riesgo mediante la implementación de los próximos dos, y últimos, pasos.

Tabla Nro. 3: Matriz de requerimientos normativos. Parte I

A	B	C	D	E	F	G
Fuente	Nombre y/o año	Sección o número de artículo	Modalidad	Actor	Actividad	Sujeto u objetivo
Orden Ejecutiva	13692	Sección 1 (a)	Prohibición	Empresa	No puede realizar negocios	Bienes de SDN ubicados en EE.UU
		Sección 3	Prohibición		No puede donar alimentos, ropa y medicamentos	SDN
		Sección 4 (a)	Prohibición		No puede dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicios	SDN
		Sección 4 (b)	Prohibición		No puede recibir fondos, bienes o servicios	SDN
	13808	Sección 1 (a) (i)	Prohibición		No puede financiar nueva deuda con vencimiento mayor a 90 días	PDVSA
		Sección 1 (a) (ii)	Prohibición		No puede financiar nueva deuda con vencimiento mayor de 30 días o nuevo capital	GV
		Sección 1 (a) (iii)	Prohibición		No puede celebrar tratos	Bonos emitidos por el GV antes
		Sección 1 (a) (iv)	Prohibición		No debe pagar dividendos o utilidades	Cualquier entidad del GV
		Sección 1 (b)	Prohibición		No puede comprar	Títulos valores del GV
	13827	Sección 1 (a)	Prohibición		No puede financiar y negociar	Moneda digital emitida por el GV
	13835	Sección 1 (a) (i)	Prohibición		No puede comprar	Deuda del GV
		Sección 1 (a) (ii)	Prohibición		No puede celebrar tratos	Acciones en entidades en donde el GV tenga un 50% de participación.
		Sección 1 (a) (iii)	Prohibición		No puede celebrar tratos	Deuda a favor del GV

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nro. 3: Matriz de requerimientos normativos. Parte II

A	B	C	D	E	F	G
Fuente	Nombre y/o año	Sección o número de artículo	Modalidad	Actor	Actividad	Sujeto u objetivo
Orden Ejecutiva	13850	Sección 1 (a) (i)	Prohibición	Empresa	No puede operar	Sector minero
		Sección 1 (a) (ii)	Prohibición		No debe participar en transacciones corruptas	Programas que involucren al GV
		Sección 1 (a) (iii) y Sección 4 (a)	Prohibición		No puede dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicios	SDN y programas del GV
		Sección 1 (a) (iv)	Prohibición		No debe actuar en representación	SDN
		Sección 3	Prohibición		No puede donar alimentos, ropa y medicamentos	SDN o GV
		Sección 4 (b)	Prohibición		No puede recibir fondos, bienes o servicios	SDN
	13884	Sección 1 (b)	Prohibición		No puede realizar negocios	Bienes del GV ubicados en EE.UU
		Sección 1 (b) (i) y Sección 3 (a)	Prohibición		No puede dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicios	SDN o GV
		Sección 1 (b) (ii)	Prohibición		No debe actuar en representación	SDN o GV
		Sección 3 (b)	Prohibición		No puede recibir fondos, bienes o servicios	SDN o GV
	Determinación	18/01/2019	Prohibición		No puede operar	Sector petrolero
		22/03/2019	Prohibición		No puede operar	Sector financiero
09/05/2019		Prohibición	No puede operar	Sector defensa y seguridad		

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nro. 3: Matriz de requerimientos normativos. Parte III

A	B	C	D	E	F	G
Fuente	Nombre y/o año	Sección o número de artículo	Modalidad	Actor	Actividad	Sujeto u objetivo
Licencia general	2A	Sección (a)	Permiso	Empresa	Puede participar en transacciones	PDVH. y CITGO
	3G	Sección (a)	Permiso		Puede celebrar tratos con personas no estadounidenses	51 bonos en lista del GV
		Sección (d)	Permiso		Puede celebrar tratos	Bonos de Nynas AB, PDVH y CITGO emitidos antes del 25/08/17
	4C	Sección (a) (1)	Permiso		Puede exportar o reexportar a Venezuela	Productos agrícolas, medicinas y dispositivos médicos
		Sección (a) (2)	Permiso		Puede exportar o reexportar involucrando al BCV, BBP, BDV	
		Sección (a) (3)	Permiso		Puede exportar o reexportar involucrando al GV	
	5C	Sección (a)	Permiso		Puede celebrar trato desde el 22/07/2020	Bonos PDVSA 2020
	7C	Sección (a)	Permiso		Puede celebrar tratos, dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicio	PDVH y CITGO
	9F	Secciones (a) y (b)	Permiso		Puede desinvertir, compensar y liquidar	25 bonos en lista, acciones y títulos valores de PDVSA o filiales.
		Sección (e)	Permiso	Puede celebrar tratos	Bonos de PDVH, CITGO y Nynas AB emitidos antes del 25/8/17	
10A	Secciones (a) y (b)	Permiso	Empresa en Venezuela	Comprar productos refinados	PDVSA	

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nro. 3: Matriz de requerimientos normativos. Parte IV

A	B	C	D	E	F	G
Fuente	Nombre y/o año	Sección o número de artículo	Modalidad	Actor	Actividad	Sujeto u objetivo
Licencia general	13E	Sección (a)	Permiso	Empresa	Puede dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicios	Nynas AB y sus subsidiarias
	16C	Sección (a)	Permiso		Puede mantener cuentas	BDV, BBP, BT
	24	Sección (a)	Permiso		Puede recibir y transmitir involucrando al GV	Servicios de telecomunicación
		Sección (b)	Permiso		Puede recibir y transmitir en/desde Venezuela involucrando al GV	Servicios de correo y encomienda desde/en EE.UU.
	25	Sección (a)	Permiso		Puede exportar desde EE.UU. y proveer involucrando al GV.	Servicios de internet, mensajería, redes sociales, software, hardware y tecnología
	26	Sección (a) y (b)	Permiso		Puede proveer a SDN o involucrando al GV	Servicios médicos de emergencia
	27	Sección (a) (1) (2) (3)	Permiso		Puede tramitar aplicaciones para obtención, recibir, renovar y mantener	Patentes, marcas, copyright y cualquier propiedad intelectual.
		Sección (b)	Permiso		Puede pagar las tasas y contribuciones al GV	
	30	Sección (a)	Permiso		Puede usar y operar	Puertos y aeropuertos de Venezuela
	31	Sección (a) (1)	Permiso		Puede dar apoyo material, financiero, tecnológico; proveer bienes o servicios o actuar en representación	Asamblea Nacional
Sección (a) (2)		Permiso	Gobierno de Guaidó			

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nro. 3: Matriz de requerimientos normativos. Parte V

A	B	C	D	E	F	G
Fuente	Nombre y/o año	Sección o número de artículo	Modalidad	Actor	Actividad	Sujeto u objetivo
Licencia general	34A	Sección (a) (4)	Permiso	Empresas ex contratistas del GV	Puede dar apoyo material, financiero, tecnológico; proveer o recibir bienes, servicios o pagos	GV
		Sección (a) (5)	Permiso	Empresa sector salud y educación		
	35	Sección (a)	Permiso	Empresa	Puede pagar y recibir del GV	Impuestos, aranceles y tasas, permisos, licencias, registros y servicios públicos para las operaciones diarias
		Sección (c)	Obligación		Debe informar a la OFAC	Pagos en USD
	36A	Sección (a)	Permiso		Puede celebrar tratos para el cierre y liquidación	Contratos con Rosneft Trading o TNK Trading International

Fuente: Elaboración propia

2.5. Quinto paso: Creación de mapa de riesgo legal

Una vez identificados y estructurados los requerimientos normativos que aplican a la organización, este quinto paso consiste en la aplicación del lenguaje y herramientas de evaluación de riesgo legal, para convertir lo que, hasta ahora, son normas en riesgos potenciales; esto implica adoptar el modelo de riesgo y el lenguaje CORAS propuesto por Esayas *et al.* (2015).

Siguiendo a los autores, la evaluación de riesgo de cumplimiento del programa de sanciones tomará como punto de partida la premisa que el incumplimiento de toda norma afecta el valor (activo) de la organización; esto en consonancia con la misma OFAC, la cual alude que la violación de las regulaciones puede “...afectar negativamente la reputación y el negocio de una organización” (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 2019, p. 10).

En consecuencia, el desarrollo del método de evaluación de riesgo y sus términos básicos giran en torno a la noción de activo para, de esta manera, comprender en qué medida se constituye un riesgo legal por la exposición o no del valor de la organización.

Para este paso, el incumplimiento de una norma vendría a ser un **incidente no deseado** definido como “un evento que daña o reduce el valor de un activo” (Esayas *et al.*, 2015, p. 570), producido por una posible causa que comprendería una **amenaza**, lo que se deriva en un **escenario de amenaza** que vendría a ser “una cadena o una serie de eventos que se inicia por una amenaza y que pueden conducir a un incidente no deseado” (Esayas *et al.*, 2015, p. 570).

Finalmente, todo escenario de amenaza, podría surgir por la existencia de una **vulnerabilidad** de la organización, que corresponde a “una debilidad, defecto o deficiencia” (Esayas *et al.*, 2015, p. 570). La relación de estos conceptos puede ser representada de la siguiente manera:

Figura Nro. 2: Mapa de riesgo legal

Fuente: Elaboración propia en base a Esayas *et al.* (2015)

En el marco del programa de sanciones de la OFAC, la vulnerabilidad sería alguno de los indicadores de riesgo detectados en la matriz de perfil de riesgo de la organización (ver cuadro nro. 2). Mientras tanto, la amenaza sería alguno de los sujetos u objetos respecto al cual existen prohibiciones (ver columna G de la tabla Nro. 3), siendo el escenario de amenaza la ejecución de alguna actividad prohibida (ver columna F de la tabla Nro. 3); para, finalmente, obtener como resultante un incidente no deseado, que es el incumplimiento de alguno de los requisitos normativos (ver columnas A, B y C de la tabla Nro. 3).

La identificación de cada uno de estos elementos llevaría al personal de compliance de la empresa a la creación de un mapa de riesgo similar al representado en la Figura Nro. 2.

2.6. Sexto paso: Desarrollo del mapa de riesgo legal

Hasta esta instancia, el método de gestión de riesgo legal, se ha basado en elementos genéricos del programa de sanciones de la OFAC que son aplicables para todas las empresas que están sujetas a su cumplimiento, sin atender las circunstancias específicas de cada organización y su negocio.

Por esta razón, el sexto y último paso, tiene como propósito brindar herramientas para la evaluación de los riesgos particulares de cada organización, mediante la identificación de vulnerabilidades fácticas y amenazas específicas de la organización que darían al escenario de amenaza, para, seguidamente, estimar las consecuencias del incidente no deseado. Este ejercicio dará lugar a la ampliación del mapa de riesgo representado en figura Nro. 2.

Para ello la organización tiene que dar respuesta a las siguientes preguntas orientadoras: (i) **¿cómo puede ocurrir el escenario de amenaza?**; (ii) **¿qué factores negativos externos a la organización conllevan a la ejecución de la actividad prohibida?** (iii) **¿cuáles son las debilidades de la organización que impiden el cumplimiento de la prohibición?** La respuesta a estas preguntas implica un ejercicio multidisciplinario que reúne al personal de la organización que tenga un alto conocimiento del negocio.

La posterior incorporación y estructuración de la información obtenida al mapa de riesgo, ya sea como vulnerabilidades o amenazas, dará como resultado el mapa de riesgo para el cumplimiento de un determinado requisito normativo, del cual sólo quedaría preguntar **¿cuál es la consecuencia si se generara el incidente no deseado?**

De acuerdo a Esayas *et al.* (2015), la estimación de las consecuencias negativas en el activo se realiza de acuerdo con los criterios que establezca cada organización, sin brindar mayores herramientas al respecto; aun cuando, se observa que la mayoría de los estándares internacionales de evaluación de riesgo, incluyendo la norma ISO 31000, realizan una estimación objetiva.

En el caso del programa de sanciones de la OFAC relacionado a Venezuela, las consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones si se pueden estimar objetivamente, una vez que la sección 206 de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en su título 50, determina las penalidades que corresponde por el incumplimiento de las ordenes ejecutivas, licencias generales y determinaciones, a saber:

- (i) Pena civil monetaria en un monto que no excedan los USD \$250,000.00 o el monto que represente el doble del valor de la transacción que haya violado la prohibición.
- (ii) Condena penal de 20 años de prisión o pago de multa por no más de USD \$1,000,000.00
- (iii) Inclusión en la lista de personas especialmente designadas
- (iv) Bloqueo de cuentas bancarias en el sistema financiero estadounidense

Una que vez que se hayan aplicado todas las herramientas de gestión de riesgo legal propuestas a las prohibiciones que hayan sido seleccionadas, la organización contará con la información de riesgo necesaria para identificar las medidas de cumplimiento que pueden mitigar y evitar los riesgos especificados y así proceder al diseño del código de ética, el protocolo de *compliance*, guías de conductas, protocolos de comunicación y entrenamiento, y demás herramientas de cumplimiento con el propósito de cumplir el programa de sanciones relativo a Venezuela.

Conclusiones

La complejidad y amplitud de la red de sanciones económicas y comerciales del gobierno de EE.UU. al Gobierno de Venezuela, no sólo incrementa el marco normativo de las empresas que operan en Venezuela, sino que plantea la necesidad de diseñar medidas de compliance adecuadas a los riesgos que amenazan a la organización de una manera eficaz, sencilla y estructurada.

A lo largo de la investigación se pudo evidenciar que, a pesar de la reconocida importancia de desarrollar un enfoque de cumplimiento basado en el riesgo, existen pocos modelos metodológicos que aplican el enfoque de manera estructurada.

El modelo propuesto en este artículo no sólo contribuye a la integración metodológica del cumplimiento normativo y la evaluación de riesgo; sino que comprende un esquema estructurado capaz de transformar los requisitos normativos de la OFAC en mapas de riesgo legal, a través de un proceso de seis pasos, consistentes en: (i) identificación de perfil de riesgo; (ii) identificación de requerimientos normativos; (iii) identificación de obligaciones, prohibiciones o permisos; (iv) estructuración de obligaciones, prohibiciones o permisos; (v) creación de mapa de riesgo legal y; finalmente, (vi) desarrollo del mapa de riesgo legal; proporcionando en cada uno de ellos herramientas como matrices, mapas, preguntas guías y patrones que facilitan la sistematización de la información.

Del desarrollo de esta investigación se presenta un método de gestión de riesgo legal que permitirá a las empresas responder efectivamente al cumplimiento normativo del régimen de sanciones de la OFAC relativas a Venezuela, una vez que incorpora los elementos esenciales de estándares internacionales, lo que permite integrarlo a otros procesos de gestión llevados por la empresa bajo estos estándares y, a su vez, se alinea con las directrices de la OFAC expuestas en el documento "Un marco para los compromisos de cumplimiento de la OFAC" (2019).

Además, se pudo obtener una guía con prácticas de fácil aplicación, lo que facilita su implementación, principalmente, en las pequeñas y medianas empresas, a fin incrementar la efectividad de sus funciones de cumplimiento y reducir la subjetividad en la evaluación de los riesgos legales que se generan por incumplimiento del régimen de sanciones durante la ejecución de sus operaciones y actividades.

El tratamiento de los riesgos legales del programa de sanciones de la OFAC ya no es un asunto accesorio, sino una cuestión estratégica que crea una barrera de entrada a conflictos legales. Por lo que se exhorta a los abogados internos y externos, así como a los profesionales de *compliance*, a reflexionar sobre éste y otros métodos para la gestión de riesgo legal, como una herramienta para enriquecer los análisis jurídicos tradicionales y complementar sus actividades de cumplimiento, asumiendo una evaluación detallada de los riesgos que subyacen en el programa de sanciones.

Referencias bibliográficas

Congreso de los Estados Unidos (1977). International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706. Washington, DC.

Deloitte (2019). *Legal Risk Management A heightened focus for the General Counsel*. Recuperado de: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Legal/dttl-legal-legal-risk-management.pdf>

Departamento del Tesoro de los Estado Unidos (2020). Code of Federal Regulations: 31 CFR Part 501 Economic Sanctions Enforcement Guidelines. Code of Federal Regulations. Recuperado de: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=848b2642ff8499c529baa2a3739cf218&mc=true&node=ap31.3.501_1901.a&rng=div9

- Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2019). A Framework for OFAC Compliance Commitments. Washington D.C. Recuperado de: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
- Domínguez, R. (2018). *Modelo integral de gestión de riesgos empresariales y compliance* (Tesis de grado). Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
- Esayas, S. & Mahler, T. (2015). Modelling compliance risk: a structured approach. *Artificial Intelligence and Law* (23), 271-300. Recuperado de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2746822
- Esayas, S. & Mahler, T. (2015). Modelling compliance risk: a structured approach. *Artificial Intelligence and Law* (23), 271-300. Recuperado de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2746822
- Esayas, S. & Mahler, T., & Seehusen, F. & Bjornstad, F., Brubakk, V. (2015). An Integrated Method for Compliance and Risk Assessment: Experiences from a Case Study. *IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS)*, 568-576. Recuperado de <https://ieeexplore.ieee.org/document/7346870>
- Institute of Risk Management (2018). *Del cubo para el arcoíris de doble hélice: Una guía para los profesionales en riesgo sobre el marco de ERM de COSO*. Recuperado de: <https://idoc.pub/documents/coso-erm-2017-espaol-eljqdw3eew41>
- ISO (2014). *Compliance management systems – Guidelines*. Suiza.
- ISO Tools Excellence (2017). Norma ISO 31000: el valor de la gestión de riesgo en las organizaciones. Córdoba, España. ISO Tools.
- Italiani, F. y Valentin, J. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica, capítulo Venezuela. En Pedro Serrano, *Práctica de compliance en Latinoamérica: estado actual de la legislación anticorrupción y otras* (311-330). Bogotá, Colombia. Editorial Grupo Iberoamericano de la Práctica de Compliance
- Iversen, J. (2004). *Legal Risk Management*. Copenhague, Dinamarca. Thomson Editorial.
- KPMG Abogados S.L. (2016). *Serie de kits de despliegue de Compliance – Kit 3 — Aproximación basada en el riesgo y cuestiones organizativas*. Recuperado de: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/aproximacion-riesgo-cuestiones-organizativas.pdf>
- Mahler, T. & Bing, J. (2006). Contractual Risk Management in an ICT Context – Searching for a possible interface between Legal Methods and Risk Analysis. *Stockholm Institute for Scandinavian Law* 339-357. Recuperado de: <https://www.scandinavianlaw.se/pdf/49-20.pdf>
- Mahler, T. (2009). Una definición de riesgo legal. *Revista Foro Derecho Mercantil* (22), 73-113. Recuperado de: http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rmercantil&document=rmmercantil_7680752a8010404ce0430a010151404c
- Mahler, T. (2010). Tool-supported legal risk management: a roadmap. *Revista Eur J Legal Stud* 2 (3),
- Moorhead, R. & Vaughan, S. (2015). Legal Risk: definition, management and ethics. *UCL Center for Ethics and Law*, 1-38. Recuperado de: <https://ssrn.com/abstract=2594228>
- Risk Insight Consulting (2019). *Have recent revisions to international risk standards better aligned them to modern business needs?* Recuperado de: <https://irp-cdn.multiscreensite.com/8bbcaf75/files/uploaded/RIC%20review%20of%20ISO%2031000%202018%20and%20COSO%20ERM%202017%20standards%20-%20May%202018%20-%20short.pdf>

Alternativas de financiamiento más eficaces en tiempo de crisis

Candy Paola Lorbes Semprun*
Candelario José Lorbes Velazco**
Nora Vargas Villalobos***

Resumen

La presente investigación tuvo por objeto analizar las alternativas de financiamiento más eficaces en tiempo de crisis. La misma se sustentó según los postulados bibliográficos de Gitman y Zutter (2012), Ross y otros (2012), Van Horne y Wachowicz (2010), Casanovas y Bertrán (2013), entre otros. Metodológicamente, la investigación fue de tipo analítica documental, bibliográfica descriptiva. Asimismo, el diseño de la presente investigación fue de tipo bibliográfico no experimental. De igual manera, la técnica fue un análisis documental y la población estuvo compuesta por documentos. En este sentido, se concluyó que en tiempo de crisis las empresas pueden contar con distintas alternativas de financiamiento, tanto en el corto plazo donde generalmente se utiliza el crédito, como en el largo plazo representado mayormente por acciones en sus diferentes formas, que dependerá de las actividades de la organización, con el propósito de establecer una financiación que les permita lograr los objetivos de manera eficaz.

Palabras clave: Alternativas de financiamiento, financiamiento a corto plazo, crédito, financiamiento a largo plazo, acciones.

Alternatives of financing more effective in times of crisis

Fecha de recibido: 18-5-2019
Fecha de aceptación: 30-7-2019

Abstract

The purpose of this research was to analyze the most effective financing alternatives in times of crisis. It is based on the bibliographic postulates of Gitman (2012), Ross and others (2012), Van Horne and Wachowicz (2010), Casanovas and Bertrán (2013), among others. Methodologically, the research was of documentary analytical type, descriptive bibliography. Likewise, the design of the present investigation was of non-experimental bibliographic type. Similarly, the technique was a documentary analysis and the population was composed of documents. In this sense, it was concluded that in times of crisis companies can have different financing alternatives, both in the short term where credit is generally used, and in the long term, represented mostly by actions in their different forms, which will depend on the activities of the organization, with the purpose of establishing a financing that allows them to achieve the objectives effectively.

Keywords: Alternatives of financing, short-term financing, credit, long-term financing, actions.

* Lcda. En Administración mención: Banca y seguros (URBE). Actualmente participante del programa de maestría en Gerencia Empresarial (URBE). Correo electrónico: candylorbes@gmail.com

** MSc. En Finanzas de la (IIMC) Economista (LUZ). Docente de (URBE). Correo electrónico: candelariolorbes@gmail.com

*** MSc. En Gerencia Financiera de la (UNERMB) Lcda. En Contaduría Pública (UNA). Docente de (URBE) y (UNERMB). Correo: electrónico novargas@urbe.edu.ve

Introducción

Actualmente, las empresas necesitan contar con un financiamiento que sea acorde a las distintas actividades y tareas que realicen, para hacerle frente al entorno que las rodea, ya que a nivel mundial las economías han crecido notoriamente generando barreras para algunas organizaciones. Razón por la cual, obliga a las empresas a implementar alternativas de financiamiento que se adapten a la realidad.

Asimismo, dicho financiamiento debe poder asumir de manera eficaz los cambios tecnológicos y de innovación, ayudando a crear nuevos procesos para el desarrollo y crecimiento, cumpliendo con los objetivos trazados en el periodo de tiempo determinado. Así pues, establecer alternativas de financiamiento es de suma importancia para el mantenimiento de la organización, ya que busca distintas fuentes para la inversión de los recursos monetarios con los cuales cuenta la empresa, y con ello poder incrementar su valor como entidad.

En este contexto, las empresas latinoamericanas se han desarrollado masivamente en las últimas décadas, ya sea por la constante innovación tecnológica que facilita los procesos así como también por el entorno cambiante, lo cual es beneficioso para el crecimiento de los diferentes países. Es por ello, que es importante que las organizaciones tengan alternativas de financiamiento que contribuyan a la toma de decisiones efectivas, con el propósito de minimizar los errores y aumentar su rentabilidad, para hacerle frente a la competencia.

De esta manera, se hace necesario que las empresas estudien a fondo la situación que presenta el mercado al cual se dirigen, para invertir en un financiamiento que cubra las necesidades y que a su vez proporcione futuras ganancias. En este sentido, hoy en día Venezuela atraviesa por una crisis socioeconómica que ha producido dificultades en los mercados, lo cual genera una serie de barreras y cambios como la inestabilidad e incertidumbre por el futuro de las organizaciones en cuanto a su estabilidad y capacidad de mantenerse en supervivencia ante la situación económica del país.

Continuando con el mismo orden de ideas, a las organizaciones se les hace oportuno optar por alternativas de financiamiento ya sea en el corto plazo o a largo plazo, para realizar análisis continuos sobre los estados financieros, para diagnosticar de manera más concreta la situación financiera que poseen, y a partir de allí formular estrategias viables que ayuden a la consecución de los objetivos generando liquidez.

Ahora bien, las alternativas y/o fuentes de financiamiento permiten financiar los distintos gastos que tenga la empresa y que deba cumplir en plazos específicos, por lo cual se debe asesorar correctamente en la selección de la fuente de financiamiento y así tomar las mejores decisiones para la inversión de capital. Es así, como según los enunciados bibliográficos de Casanovas y Bertrán (2013), explican que toda decisión financiera ya sea de inversión o de financiación va a condicionar los resultados de la empresa, y por ende su valor.

Es por ello, que las posibles alternativas de financiamiento van de la mano con el origen de los recursos monetarios, por lo que es importante certificar que estos hayan sido gestionados de manera óptima, ya que que la decisión de invertir en un financiamiento en corto plazo o largo plazo dependerá de ello, con el objetivo de obtener la rentabilidad esperada.

En este sentido, se hace fundamental que las organizaciones evalúen y analicen las alternativas de financiamiento que más se adapten a sus actividades, ya sea a la creación de productos o servicios, para invertir de forma segura en ello y aumentar la capacidad de estabilidad y de competitividad en el mercado. Puesto que de lo contrario al no optar por una alternativa de financiación, podría producir cambios en su visión de negocio e incluso al fracaso.

En relación a lo anteriormente planteado, se requiere analizar las alternativas de financiamiento más eficaces en tiempo de crisis, por cuanto es necesario examinar las fuentes financieras

siendo estas a corto plazo o a largo plazo, con el propósito de contribuir al desarrollo eficiente de los recursos financieros disponibles, para ofrecer un servicio de calidad satisfaciendo las necesidades del entorno interno y externo, y establecer estrategias claves para hacerle frente a la competencia alcanzando el éxito organizacional.

1. Desarrollo

1.1. Fundamentación teórica

1.1.1. Alternativas de Financiamiento

Ante todo las empresas dependiendo de su naturaleza necesitan mantener una cantidad de dinero para pagar ciertos gastos, razón por la cual es necesario que analicen las alternativas de financiamiento en las cuales sea viable invertir parte de los recursos financieros disponibles, con el propósito de cumplir con las obligaciones tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y a su vez obtener liquidez, ya que el financiamiento es base fundamental para el funcionamiento y posicionamiento de la empresa en el mercado.

1.1.1.1. Financiamiento a Corto Plazo

Para Casanovas y Bertrán (2013), se trata de aquellos recursos financieros que financian la parte menos estable del activo corriente o circulante. Por consiguiente, dichos recursos financian el ciclo de explotación de la empresa y por ello también se denomina financiación del circulante; y en este pueden utilizarse diferentes instrumentos de financiación de dichos activos corrientes, tales como: El crédito comercial, anticipos de créditos, pagarés de empresa, préstamos a corto plazo, entre otros.

Por su parte Gitman y Zutter (2012), explican que los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones financieras a corto plazo y el efecto anticipado de esas acciones se inician con el pronóstico de ventas. Asimismo, la mayoría de estos planes tienen una cobertura de 1 a 2 años.

De acuerdo con Van Horne y Wachowicz (2010), el financiamiento a corto plazo se puede clasificar de acuerdo con el hecho de que la fuente sea espontánea o no. Su magnitud es principalmente una función del nivel de las operaciones de una compañía. Si bien es cierto, conforme las operaciones se expanden, estas deudas suelen incrementarse y financiar parte de la acumulación de activos.

En síntesis se concreta que el financiamiento a corto plazo es aquel que la empresa utiliza para financiar el activo circulante según el pronóstico de ventas, para ello puede implementar instrumentos de financiación que mejor se adapten a las actividades de la organización, establecidas en el corto plazo. De esta manera según lo explicado por los autores mencionados, concuerdan que el financiamiento a corto plazo contiene los recursos que se utilizan para la gestión financiera de la empresa, y tiene como objeto financiar la parte menos estable del activo circulante, razón por la cual se pueden utilizar distintos instrumentos. Así pues, entre las alternativas de financiamiento a corto plazo más eficaces, se encuentran las siguientes:

a) Crédito comercial

En principio, Casanovas *et al* (2013), establecen que el crédito comercial consiste en un contrato a través del cual la entidad financiera está obligada a facilitar a un acreditado, una determinada cantidad de dinero el cual puede disponer o no de esta cantidad en función de unas garantías y de unas determinadas condiciones. Normalmente, se utiliza para financiar las necesidades financieras derivadas de las actividades de explotación realizadas por la empresa, ya sean las compras, necesidades transitorias de tesorería, para financiar las existencias, etc.

Para Longenecker, Palich, William y Hoy (2012), el crédito comercial depende del producto vendido y de las circunstancias del vendedor y el comprador, en donde, el periodo de crédito

suele variar directamente en función de la duración del periodo de rotación del inventario del comprador, el cual sin duda dependerá del tipo de producto vendido. Es decir, cuanto mayor sea el pedido y más alta sea la calificación crediticia del comprador, mejores términos de venta se lograrán.

Al respecto Van Horne *et al* (2010), definen que el crédito comercial es una fuente de fondos para el comprador porque no tiene que pagar por los bienes sino hasta después de recibirlos. Si la empresa paga automáticamente sus facturas cierto número de días después de la fecha de la facturación, el crédito comercial se convierte en una fuente espontánea (o integrada) de financiamiento que varía con el ciclo de producción. Conforme la empresa aumenta su producción y las compras correspondientes, las cuentas por pagar aumentan y proveen parte de los fondos necesarios para financiar el incremento en la producción.

En vista de las definiciones dadas por los autores consultados, se puede definir que el crédito comercial es una fuente de financiamiento considerada espontánea, que la empresa utiliza para pagar los fondos necesarios en un tiempo específico e incrementar su producción. Asimismo, se formaliza a través de un contrato con condiciones de la entidad que otorgue el crédito. Es así, como se fija posición según lo establecido por Casanovas *et al* (2013), ya que presentan una definición clara en cuanto al crédito comercial y su importancia para la empresa.

b) Papel comercial

Gitman *et al* (2012), establecen que el papel comercial es una forma de financiamiento, que consiste en pagarés a corto plazo sin garantía, y que emiten solo a las empresas con alta capacidad crediticia. Por lo general, solo las corporaciones muy grandes con una solidez financiera incuestionable, tienen la capacidad de emitir papel comercial. La mayoría de las emisiones de papel comercial tienen plazos de vencimiento que pueden variar dependiendo de las condiciones del contrato establecido. Además, en la actualidad, las empresas adquieren con frecuencia papel comercial, que mantienen como valores negociables, para tener una reserva de liquidez que devengue intereses.

Al respecto, Brealey, Myers y Allen (2010), sintetizan que el papel comercial se utiliza cuando la empresa hace a un lado el sistema bancario, emitiendo sus propias notas o pagarés sin garantías a corto plazo emitidas por sociedades mercantiles, en el cual se produce una deuda con fecha de vencimiento.

De acuerdo con los postulados bibliográficos de Van Horne *et al* (2010), el papel comercial representa un pagaré a corto plazo y no garantizado, que se vende en el mercado de dinero, y sólo las compañías más solventes pueden utilizar el papel comercial como fuente de financiamiento a corto plazo. Es por ello que la ventaja principal del papel comercial como fuente de financiamiento a corto plazo, es que en general es más barato que el préstamo a corto plazo de un banco comercial y para muchas compañías, el papel comercial es un complemento del crédito del banco.

Vista las definiciones de los autores, se puede decir que el papel comercial es un instrumento para el financiamiento a corto plazo, que una empresa adquiere bajo condiciones y fecha de vencimiento para el pago de la deuda generada y sin garantías. Del mismo modo, este tipo de instrumento es otorgado a empresas que estén solventes en sus estados financieros.

c) Préstamos no garantizados

Según Gitman *et al* (2012), las empresas obtienen préstamos a corto plazo sin garantía de dos fuentes principales: Los bancos y la venta de papeles comerciales. Y son más comunes, porque están disponibles para compañías de cualquier tamaño. Asimismo, el tipo principal de préstamo que los bancos otorgan a las empresas es el préstamo autoliquidable, a corto plazo. Por tanto, estos préstamos tienen el objetivo de apoyar a la empresa en temporadas de fuertes

necesidades de financiamiento, que se deben sobre todo a aumentos del inventario y de las cuentas por cobrar. De este modo se explica, que los préstamos no garantizados lo otorgan los bancos a cualquier empresa que necesite del financiamiento para cubrir el aumento de sus inventarios en el corto plazo como alternativa financiera.

Para Ross, Westerfield, y Jaffe (2012), el préstamo no garantizado o el préstamo sin garantía, es la forma más común de financiar un déficit temporal de efectivo en la empresa. Debe señalarse, que con frecuencia las empresas que usan préstamos bancarios a corto plazo solicitan a su banco una línea de crédito comprometida o no comprometida, que es un acuerdo informal que permite a la compañía obtener fondos en préstamo hasta un límite especificado con anterioridad sin tener que realizar los trámites normales.

Por su parte, Van Horne *et al* (2010), explican que los préstamos bancarios no garantizados a corto plazo, suelen verse como una forma de "autoliquidación", en tanto que los bienes comprados con los fondos generan suficientes flujos de efectivo para pagar el préstamo. Aún así, el préstamo de autoliquidación a corto plazo es una fuente de financiamiento con gran aceptación, en particular para financiar acumulaciones estacionales en las cuentas por cobrar y los inventarios.

Desde el punto de vista de los autores consultados, se tiene que los préstamos no garantizados son aquellos que la empresa solicita en caso de necesitar financiamiento a corto plazo bajo límite de fecha para el pago correspondiente, asimismo, es una de las fuentes de financiamiento o más utilizadas por las empresas para cubrir sus inventarios y gastos.

d) Préstamos garantizados

Según lo establecido por Gitman *et al* (2012), cuando una empresa ha agotado sus fuentes de financiamiento a corto plazo sin garantía, puede obtener préstamos adicionales a corto plazo con garantía. Este financiamiento mantiene activos específicos como colateral, el cual, adquiere comúnmente la forma de un activo, como cuentas por cobrar o inventario.

En este sentido Ross *et al* (2012), establecen que al momento de otorgar los préstamos con garantías, los bancos y otras instituciones financieras suelen exigir garantías para otorgar el préstamo. El cual consiste en las cuentas por cobrar o los inventarios. En la cesión, el prestamista no sólo tiene derecho prendario sobre las cuentas por cobrar, sino que el prestatario sigue siendo responsable de pagar si una cuenta es incobrable.

Tal como explica Van Horne *et al* (2010), muchas empresas no pueden obtener créditos sin garantía, ya sea porque son nuevas y no están probadas o porque los banqueros no tienen buena opinión de la capacidad de éstas para pagar la cantidad de deuda que solicitan. Es por eso, que para hacer préstamos a estas compañías, los prestamistas pueden requerir una garantía (colateral) que reduzca su riesgo de pérdida, es decir, con una garantía, los prestamistas tienen dos fuentes para recuperar el préstamo: La capacidad para obtener flujo de efectivo de la empresa para pagar la deuda y, si esa fuente falla por alguna razón, el valor colateral de la garantía que varía de acuerdo con varios factores, quizá el más importante es la bursatilidad.

Técnicamente, un préstamo con garantía, es un préstamo asegurado por cualquiera de los activos del prestatario. Sin embargo, cuando el préstamo en cuestión es "a corto plazo", los bienes de uso más común como garantía son las cuentas por cobrar y los inventarios.

De acuerdo a lo planteado por los autores, los préstamos garantizados son una alternativa para el financiamiento de la empresa a corto plazo, y para que este se formalice se realiza un contrato colateral con el prestamista, que puede ser una entidad bancaria u otra financiera, en la cual se coloca como garantía en caso de incumplimiento de pago, los activos o el inventario de la empresa. Asimismo, este tipo de préstamos se dirige principalmente a entidades nuevas o

aquellas que tengan una reputación cuestionable. Por ello, se fija posición con lo explicado por Gitman *et al* (2012), ya que proporciona información clara y completa.

1.1.1.2, Financiamiento a Largo Plazo

Casanovas *et al* (2013, p. 93), definen que el financiamiento a largo plazo “es una fuente de financiación que forma parte de los recursos permanentes de la empresa y su finalidad consiste, en financiar las necesidades permanentes que incluyen los activos fijos o no corrientes y el fondo de maniobra necesario, y se suele instrumentar bajo la forma de préstamos, créditos y empréstitos obligacionistas generalmente”. Es importante acotar en cuanto al fondo de maniobra va referido al capital de trabajo en la organización.

Algo semejante ocurre con Gitman *et al* (2010), el cual define que el financiamiento a largo plazo corresponde a planes financieros a largo plazo estratégicos, para establecer las acciones financieras planeadas de una empresa y el efecto anticipado de esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años. Estos se revisan a medida que surge información significativa; destacando que los planes financieros a largo plazo forman parte de una estrategia integral que, junto con los planes de producción y marketing, conducen a la empresa hacia metas estratégicas.

Para Van Horne *et al* (2010), el financiamiento a largo plazo engloba los instrumentos que circulan y se negocian en el mercado de capital, en donde se manejan una serie de bonos y acciones. Asimismo, dentro del mercado de capital existe tanto un mercado primario para nuevas emisiones como uno secundario donde se compran y venden valores ya existentes. Y mediante la participación de la empresa en este mercado, puede invertir en acciones o bonos según sea lo más viable en cuanto a sus actividades, como un ahorro que se incrementará en el largo plazo.

Dentro de este orden de ideas, se puede decir que las definiciones de los autores convergen en que el financiamiento a largo plazo sirve para la inversión de la empresa, con el fin de que a futuro esta tenga recursos monetarios disponibles, pudiendo ser en acciones, bonos u otras alternativas como los desembolsos en activos fijos, actividades de investigación, y desarrollo de los productos o servicios, para poder hacer uso de estas en caso de ser necesario. En este sentido, entre las alternativas de financiamiento más eficaces a largo plazo están las siguientes:

a) Bonos

Al respecto Gitman *et al* (2012), establece que un bono corporativo es un instrumento de deuda a largo plazo que indica que una corporación ha solicitado en préstamo cierta cantidad de dinero, y promete reembolsarlo en el futuro en condiciones claramente definidas. A su vez, la mayoría de los bonos se emiten con un plazo de 10 a 30 años. Razón por la cual, la tasa cupón de un bono representa un porcentaje del valor a la par que se pagará anualmente como interés, por lo general, en dos pagos semestrales iguales. Los tenedores de bonos, que son los prestamistas, reciben la promesa de pagos de intereses semestrales y, al vencimiento, el reembolso del monto principal.

Según Ross *et al* (2012), los bonos consisten en pedir dinero prestado mediante la emisión o venta de títulos de deuda, en efecto, el bono es un préstamo en el que solo se pagan intereses, lo cual significa que el prestatario pagará intereses cada periodo, pero no hará abonos al principal, cuyo monto total deberá pagarse al final del préstamo.

De acuerdo con Van Horne *et al* (2010, p. 528), un bono “es un instrumento de deuda a largo plazo con un vencimiento final casi siempre de 10 años o más”. Si el valor tiene vencimiento final menor a 10 años, suele llamarse nota. Para ello, interviene un fideicomisario que es la persona o institución designada por el emisor de un bono como el representante oficial de los titulares de bonos. Por lo general, un banco funge como fideicomisario.

En base a los enunciados bibliográficos de los autores antes mencionados, se puede decir que los bonos, son documentos o títulos de deuda que representa el préstamo de dinero otorgado a una entidad, para que sea pagado al largo plazo, mientras pagan intereses en periodos cortos, que se conoce como la tasa cupón de cualquier tipo de bono según su naturaleza.

b) Acciones preferentes

Al respecto señalan Casanovas *et al* (2013), que estas acciones conceden a su tenedor unos derechos preferentes frente a los accionistas ordinarios, entre los cuales están: Participar en los beneficios de la sociedad mediante un dividendo privilegiado, participar con privilegio en el reparto del patrimonio social resultante de la liquidación de la empresa, derecho de voto en las juntas generales de accionistas, derecho preferente de suscripción de acciones, bonos u obligaciones convertibles en acciones, derecho a recibir información sobre la marcha de la empresa. Además la sociedad, salvo que sus estatutos dispongan otra cosa, estará obligada a acordar el reparto de ese dividendo si existieran beneficios distribuibles.

Según lo explican Gitman *et al* (2012), las acciones preferentes otorgan a sus tenedores ciertos privilegios que les dan prioridad sobre los accionistas comunes, estos accionistas preferentes tienen la promesa de recibir un dividendo periódico fijo, establecido como un porcentaje o un monto en dólares dependiendo de la empresa. Normalmente las acciones preferentes son emitidas con mayor frecuencia por las empresas de servicios públicos, para comprar empresas en procesos de fusión, y por las empresas que experimentan pérdidas y necesitan financiamiento adicional.

Tal como lo exponen Van Horne *et al* (2010), las acciones preferenciales son una forma híbrida de financiamiento, ya que combina las características de deuda y de acciones ordinarias. Por ello, en el caso de liquidación, los derechos del accionista preferencial sobre los activos van después de los derechos de los acreedores, pero antes de los derechos de los accionistas ordinarios. Cabe destacar que estas acciones no tienen un uso amplio como medio de financiamiento a largo plazo, ya que, para el emisor, el dividendo preferencial no es deducible de impuestos. Y los titulares pueden disfrutar de los dividendos crecientes si los accionistas ordinarios reciben mayores dividendos.

Hay que tener en cuenta que de acuerdo a las definiciones por los autores, estos concuerdan que las acciones preferenciales proporcionan privilegios a estos accionistas en comparación de los accionistas ordinarios, en la cual tienen derecho al voto en juntas de accionistas, participación en decisiones de la empresa, y manejan información importante de la misma. Asimismo, estos accionistas reciben un dividendo fijo por parte de la organización.

c) Acciones ordinarias

Según Casanovas *et al* (2013), las acciones ordinarias son las acciones tradicionales o clásicas, las cuales otorgan a sus tenedores unos derechos económicos para participar en los beneficios de la empresa ya sea financiera, industrial o de servicios unos derechos políticos como, unos derechos preferentes de suscripción y unos derechos de información.

Al respecto Gitman *et al* (2012), explican que los verdaderos dueños de las empresas son los accionistas comunes, los cuales a veces se denominan propietarios residuales porque reciben lo que queda (el residuo) después de satisfacer todos los demás derechos sobre el ingreso y los activos de la empresa; y tienen la certeza de algo: No pueden perder más de lo que invirtieron en la empresa. Como consecuencia de esta posición, por lo general incierta, los accionistas comunes esperan recibir una compensación consistente en dividendos adecuados y, en última instancia, en ganancias de capital.

Para Van Horne *et al* (2010), las acciones ordinarias, al igual que las acciones preferenciales, no tienen fecha de vencimiento. Pero los accionistas ordinarios de una compañía son sus

dueños finales. Puesto que colectivamente, la compañía les pertenece y, por ello, asumen el riesgo fundamental asociado con la propiedad. Sin embargo, su responsabilidad está restringida al monto de su inversión. En caso de liquidación, estos accionistas tienen un derecho residual sobre los bienes de la compañía después que se han reconocido los derechos de todos los acreedores y los accionistas preferenciales.

Asimismo, una acción ordinaria se puede autorizar ya sea con o sin valor a la par, que es sólo una cifra registrada en el acta constitutiva de la corporación y tiene poco significado económico. Sin embargo, una compañía no debe emitir acciones ordinarias a un precio menor que el valor a la par, porque cualquier descuento sobre este valor se considera una responsabilidad contingente de los propietarios hacia los acreedores de la compañía.

En este sentido, se puede resumir que las acciones ordinarias tienen derecho residual sobre los activos de la empresa luego de que han reconocido los derechos de los acreedores accionistas preferenciales, y estas acciones se pueden autorizar ya sea con o sin valor a la par.

En relación a los enunciados de los autores se presenta semejanza en cuanto a la descripción de las acciones ordinarias, sintetizando que son las acciones clásicas que se otorgan a un grupo, el cual tiene a la final una potestad luego de que se hayan cubierto los demás derechos de los accionistas preferenciales en caso de liquidación de la empresa, asimismo, no tienen fecha de vencimiento.

d) Arrendamiento financiero

Ante todo el arrendamiento financiero, es una alternativa útil para el financiamiento de la empresa, ya que es como un préstamo que establece un ingreso monetario, en el cual el arrendatario se libera de tener que pagar por el activo, sin embargo está adscrito a una serie de condiciones para realizar los pagos del contrato.

De acuerdo con Ross *et al* (2012), un arrendamiento es un acuerdo contractual entre un arrendatario y un arrendador, es así como en el caso de los arrendamientos financieros, son exactamente lo contrario de los arrendamientos operativos, y se caracterizan por lo siguiente: Proporcionar una alternativa de financiamiento para comprar, también por el derecho del arrendatario de renovar el arrendamiento al vencimiento, se puede amortizar totalmente, no pueden cancelarse, puesto que el arrendatario tiene que efectuar todos los pagos del arrendamiento o enfrentar el riesgo de declararse en quiebra.

Según Brealey *et al* (2010), los arrendamientos financieros son una fuente de financiamiento, es decir, firmar un contrato de arrendamiento financiero es como contraer un préstamo, ya que se genera una entrada inmediata de dinero, porque el arrendatario se libera de tener que pagar por el activo. Pero el arrendatario también contrae una obligación que lo compromete a hacer los pagos especificados en el contrato de arrendamiento. Por consiguiente, las consecuencias de arrendar y tomar prestado son similares. En cualquier caso, la empresa capta efectivo ahora y lo paga después.

Para Van Home *et al* (2010), un arrendamiento financiero es un contrato a un plazo más largo por naturaleza y no es cancelable. El arrendatario está obligado a hacer pagos hasta el vencimiento del arrendamiento, que por lo general corresponde a la vida útil del activo. Estos pagos no sólo amortizan el costo del bien, sino también dan al arrendador un rendimiento de interés. Es importante conocer, que en el contrato de arrendamiento se especifican una o más opciones para el arrendatario al vencimiento, como una opción, es simplemente regresar el activo rentado al arrendador, y una opción final sería comprar el activo al vencimiento.

Siendo las cosas así, resulta claro que los autores concuerdan que el arrendamiento financiero se establece a través de un contrato colateral, y es a su vez una alternativa del financiamiento a largo plazo por su naturaleza, de este modo la empresa recibe un préstamo de dinero,

que está obligada a pagar por ser una deuda, en un período de tiempo antes de su vencimiento incluyendo intereses, y sirve como recurso monetario para que la empresa haga uso de este.

2. Método

La presente investigación es de tipo documental y bibliográfica descriptiva que según los postulados de Hernández (2012), establece que este tipo de estudio documental, tiene el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento con el apoyo de documentos y trabajos previos, que puedan analizarse por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.

Con respecto al diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental, que según establece Hernández, Fernández y Baptista (2010) es aquella que se realiza sin manipular las variables, y se enfoca en observar fenómenos tal como suceden en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Del mismo modo, el presente estudio es transeccional, ya que los datos se analizaron en un solo momento. Así pues, la técnica se realizó a través del análisis documental y la población estuvo compuesta por distintos documentos, siendo estos libros y textos relacionados con el objeto de estudio.

Siguiendo el mismo orden de ideas, Arias (2012), afirma que la investigación documental se basa principalmente en la búsqueda de datos secundarios, que son aquellos obtenidos y analizados en otras investigaciones como fuentes documentales, con el fin de crear nuevos aportes teóricos. Al respecto, Claret (2010), expone que el estudio a nivel documental, se realiza a través de la ubicación de distintas fuentes bibliográficas y documentales, pudiendo ser textos, informes, artículos de revista, que permitan recolectar información relevante al tema de estudio en sí, para luego analizar e interpretar dicha información.

En este sentido, los enunciados bibliográficos de Barrios (2012), establecen que la investigación documental se enfoca en el estudio de problemas con el propósito de ampliar el conocimiento dependiendo de su naturaleza, con la recopilación de teorías y textos previos, para analizarlos y crear posibles vías de solución a través de conceptualizaciones del pensamiento del autor.

Conclusiones

A manera de resumen, luego de analizar los aportes teóricos con relación a las alternativas de financiamiento más eficaces en tiempo de crisis; se establecen las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el presente artículo se sustenta en los postulados bibliográficos de Van Horne *et al* (2010), puesto que explican que tanto el financiamiento a corto como a largo plazo son alternativas viables para las organizaciones, ya que ayudan a gestionar de forma más eficaz y segura los recursos monetarios con los que cuenta la empresa.

Siguiendo con lo anterior, es importante que las empresas evalúen y analicen su situación real, para determinar el objetivo de la inversión en pro de establecer un financiamiento rentable y apto para poder tomar la decisión de invertir en ello. En este sentido, a través del financiamiento las organizaciones pueden implementar estrategias a un plazo de tiempo determinado, cumpliendo con sus objetivos organizacionales.

De esta manera, los tipos de financiamiento son vías alternas que ayudan a cubrir ciertos gastos u obligaciones tanto a corto como a largo plazo, a través de un contrato con condiciones específicas. Dicho de esta manera, entre las alternativas a corto plazo que han dado mejores resultados en las empresas se encuentran el crédito comercial, papel comercial, el préstamo no garantizado y el préstamo garantizado, que han sido más utilizados en situaciones de incertidumbre, para el buen funcionamiento de la empresa. Con respecto a las alternativas de financiamiento a largo plazo están los bonos, acciones preferentes, acciones ordinarias y arrendamiento financiero como financiamiento confiable al momento de realizar inversiones a largo plazo, y lograr los objetivos organizacionales.

En síntesis, se puede decir que en tiempo de crisis las empresas pueden contar con distintas alternativas de financiamiento tanto en el corto plazo como en el largo plazo, que dependerá de las actividades de la organización, con el propósito de establecer una financiación que les permita lograr los objetivos de manera eficaz ante un entorno de incertidumbre. Por ello, para todas las empresas el financiamiento es una herramienta muy importante, ya que en muchos de los casos este suele ser el motor de la misma, para aumentar la productividad, el incremento de la innovación tecnológica y tener una mayor probabilidad de entrar y sobrevivir en los mercados internacionales con una inversión elevada.

Referencias bibliográficas

- Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación*. Editorial Episteme. Sexta Edición. Caracas Venezuela. ISBN 980-07-85-29-9.
- Barrios, Maritza. (2012). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Cuarta Edición. Caracas Venezuela. FEDUPEL.
- Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). *Principios de finanzas corporativas*. Novena Edición. México, D.F. Editorial McGrawHill.
- Casanovas, M. y Bertrán, J. (2013). *La financiación de la empresa*. Primera Edición Barcelona. Editorial Profit.
- Claret, A (2010). *Cómo hacer y defender una tesis*. Dieciseisava Edición. Venezuela. Editorial Texto, c.a.
- Gitman, L. y Zutter, C. (2012). *Principios de Administración Financiera*. Decimosegunda Edición. México. Editorial Pearson.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Quinta Edición. México. McGraw Hill.
- Longenecker, J., Palich, L., William, J. y Hoy, F. (2012). *Administración de pequeñas empresas: Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento*. 16th Edición. México, D.F. Editorial CENGAGE Learning.
- Ross, S., Westerfield, R. y Jaffe, J. (2012). *Finanzas Corporativas*. Novena Edición. México, D.F. Editorial McGrawHill.
- Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2010). *Fundamentos de Administración Financiera*. Decima tercera Edición. Madrid, España: Editorial Pearson.

Políticas públicas culturales y participación ciudadana

Un breve compendio teórico

Mairely Hernández León*

Resumen

En las sociedades humanas, existe una concepción común sobre los valores, normas y símbolos; mediante los cuales modelan su comportamiento individual y construyen su cultura. El Estado como instancia generadora de políticas públicas culturales debe garantizar la preservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible. Los objetivos planteados en esta investigación son: reflexionar desde el plano teórico sobre la participación ciudadana, y las políticas públicas culturales, como a su vez establecer la relación entre estos términos. El estudio es analítico- descriptivo, de carácter documental. La relación entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales es ineludible, en el sentido que garantiza la efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, dotándose de legitimidad gubernamental ante su sociedad.

Palabras clave: Cultura, participación ciudadana, políticas publicas culturales.

Public cultural policies and citizen participation

A brief theoretical compendium

Fecha de recibido: 28-8-2019
Fecha de aceptación: 30-11-2019

Abstract

In human societies, there is a common understanding of the values, norms and symbols; whereby they shape their individual behavior and build their culture. The State as an alternative source of public cultural policies must ensure the preservation and promotion of tangible and intangible cultural heritage. The objectives in this research are: to reflect on the theoretical level of citizen participation, and cultural public policies and in turn establish the relationship between these terms. The study is descriptive analytic, documentary style. The relationship between citizen participation and public cultural policies is inevitable in the sense that guarantees effective preservation of the cultural heritage of a nation, adopting government legitimacy in society.

Keywords: Culture, citizen participation, cultural public policies.

* Licenciada en Educación (UNERB, 2003). Magister Scientiarum en Ciencias Políticas (LUZ, 2012).
Correo electrónico: mairelyh@gmail.com

Introducción

Considerando la cultura como un factor importante para el desarrollo integral de una nación, es de resaltar que su gestión no solamente debe contar con la labor de las instituciones del Estado u otras organizaciones vinculadas al tema cultural, la ciudadanía debe tener un rol determinante en las distintas etapas del proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas culturales, en aras de alcanzar una mayor legitimidad en el desenvolvimiento gubernamental, por parte de sus ciudadanos.

Se constituye en la presente investigación los siguientes objetivos: reflexionar desde el plano teórico sobre la participación ciudadana, y las políticas públicas culturales, como a su vez establecer la relación entre estos términos. El estudio es analítico- descriptivo, de carácter documental. Este documento se estructura en dos apartados, en primer lugar las reflexiones teóricas en torno a las políticas públicas culturales y la participación ciudadana; y en segundo lugar la disertación sobre la relación ineludible entre las políticas públicas culturales y la participación ciudadana, para luego a proceder con la presentación de las conclusiones.

1. Las políticas públicas culturales y la participación ciudadana Una disquisición desde la teoría

1.1. Políticas Públicas Culturales

Para una mejor comprensión sobre lo que representa las políticas públicas culturales, desde el plano teórico, se abordará las concepciones de políticas públicas y cultura. En primer lugar, se toma en cuenta el postulado de Roth (2006), quien la define, como un conjunto de acciones diseñada por el Estado con la participación de otros actores sociales, que cuyo objetivos es alcanzar una situación deseable, para contrarrestar los efectos de una situación problemática por medios total o parcialmente institucionales. Bajo este orden de ideas planteadas por el autor, toda políticas públicas posee tres características esenciales: la identificación del problema, la implicación gubernamental en el caso y la determinación de los objetivos y medios para alcanzar las soluciones del problema conllevando a la satisfacción, generando en esta forma mayores de grados de gobernabilidad.

Por su parte Aguilar (2013), la concibe como las decisiones de gobierno, generadas luego de la consulta pública, sobre la relevancia del problema, la asignación de los recursos necesarios para su ejecución, y los compromisos adquiridos con criterios de corresponsabilidad, eficiencia y eficacia en las labores desempeñadas por la administración pública.

En este sentido, de las disquisiciones planteada por Muller (2002), Roth (2006), y Aguilar (2013) existen un consenso en establecer que las políticas públicas están conformadas por cuatro fases: la primera la formulación, en la cual se establecen los objetivos y las acciones a realizar; la segunda, la implementación siendo la fase en la cual se ejecuta las acciones que permitan alterar la situación presente o inicial, y la evaluación en la cual se monitorea la política pública para medir su alcance y hacer los correctivos necesarios para contrarrestar sus debilidades, o en caso de que no cumpla con las expectativas planteadas.

Estas acciones del Estado o decisiones de gobierno, poseen inherencias en las diversas facetas de la realidad sociopolítica de su ciudadanía, en su búsqueda constante de acelerar el crecimiento, reducir la pobreza y promover el progreso económico y social; por lo que el aspecto cultural, no debe ser prescindida como tema a discernir, al momento de decidir sobre las políticas públicas a implementarse en pro de alcanzar el desarrollo integral de su sociedad; de la misma manera que son necesarias las políticas públicas en las áreas: económicas, sociales, educativas, también los son las políticas públicas culturales, que garanticen las condiciones indispensables para el ejercicio ciudadano de los derechos (Mejía, 2009).

Asimismo, es menester resaltar que estas políticas públicas, deben estar confluida con el término cultura, siendo a su vez derivada de múltiples definiciones, variantes a través del tiempo y su contexto. A continuación se presenta la propuesta de la UNESCO (1982):

...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 1982, p.15).

Por su parte Cepeda (2002), argumenta que la cultura debe ser considerada como:

un fenómeno histórico, continuo y dinámico, producto de la acumulación, invención, reinterpretación e incorporación de las respuestas que las distintas generaciones han dado a las situaciones que ha enfrentado, tanto para adaptarse al ambiente natural (contexto) - siempre cambiante - como para responder a las exigencias de los grupos - igualmente dinámicas -, al igual que frente a los cambios que suceden en su relación con las diferentes culturas, con quienes entra en contacto directa o indirectamente (Cepeda, 2002, p.43).

Estas definiciones asume lo continuo y dinámico del término, coincidiendo con Freud (2002) al considerarla como la percepción de los individuos sobre una realidad, en un espacio de tiempo dado, influyendo en el comportamiento de las relaciones sociales de una comunidad o de una sociedad y transmitida a las siguientes generaciones, contribuyendo a la construcción de un sistema de valores y prácticas que fundamenta modelos de conductas e instituciones reflejando una identidad. Por tanto se asume que la cultura, es el conjunto de los valores materiales y espirituales creados por el ser humano en el curso de su historia; consiguientemente, debe referirse al hombre histórico, ser social colocado en necesaria relación con otros hombres y sometido como tal a las variaciones de la conciencia colectiva (Gauchi, 2010).

Por tal razón, esta no debe entenderse únicamente como el repositorio intelectual de un pueblo sino la totalidad de sus realizaciones materiales y espirituales, concebidas y aceptadas como propiedad social del pueblo-nación, por lo que es vital observarla como actividad y no como pasiva recepción. La transmisión de la cultura hace que se convierta en hecho social a causa del juego de intercambios entre el productor de cultura y la sociedad que la determina y la recibe; a este proceso de forma integral es lo que se denomina como patrimonio cultural, dada su concepción como herencia o legado transmisible a nivel personal o colectivo, constituyéndose como una parte ontológica inseparable que convoca y a la vez evoca una condición insoslayable, cuyo estudio nos permite acceder al pasado, a través de la memoria oral o escrita, con la finalidad de construir la identidad cultural de una sociedad (Báez, 2008).

En vista de ello, es pertinente señalar que la acción estatal no solo debe concentrarse a la protección y conservación de bienes como lugares históricos y artísticos, también es necesaria una progresiva toma de conciencia por parte del Estado ejercer su papel en materia de acción y fomento cultural, por medio de políticas públicas culturales, entendida como el "... conjunto de principios operativos, de prácticas y de procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria, de intervención o de no intervención, que deben servir de base a la acción del Estado tendente a la satisfacción de ciertas necesidades culturales de la comunidad; es un servicio público." (Gauchi, 2010, p. 11), su finalidad es conseguir una óptima preservación y utilización de los bienes patrimoniales enmarcado a las exigencias sociales de su contexto, respondiendo a valores intrínsecos tales como la memoria histórica, creatividad, el conocimiento crítico, los ritos, la excelencia, la belleza y la diversidad (Pascual, 2007).

A efectos, de garantizar su plena ejecución, es primordial su vinculación con las políticas públicas generales proyectadas en un plan nacional de desarrollo, de la misma manera, considerar si el escenario político es propicio, dada la importancia de poseer el respaldo político de los gobernantes y la incorporación de otros actores del ámbito económico, social y comunitario vinculados o con intereses en la preservación patrimonial, aparte de estos, también se debe contar con asignaciones presupuestarias acordes a su financiamiento y la disponibilidad de una

estructura institucional capaz de llevar a cabo esta acción de gobierno, bien sea desde el punto de vista intelectual de sus funcionarios y organizacional de la instancia gubernamental.

1.2. Participación Ciudadana

La participación ciudadana se ha constituido en un aspecto fundamental en diversos ámbitos de la vida en sociedad, afianzando su desarrollo en el estado de derecho civil, a través del cual se ampara la cualidad de actor social en el ejercicio de actuación en temas de interés e índole pública en función a respuestas colectivas y democráticas. No obstante, es necesario aclarar el carácter ambiguo con el que es utilizado para identificar cualquier tipo de actuación de la ciudadanía que no necesariamente cumple con la función de intervenir en la gestión pública.

En este sentido Petit (2012), plantea de manera dialéctica la siguiente posición:

La participación ciudadana puede ser concebida a través de las posibilidades que desarrollan los ciudadanos mediante iniciativas colectivas organizadas, como actores en los espacios de decisión, en los procesos de confrontación, así como en la administración y ejercicio de políticas públicas." (Petit, 2012, p. 68).

En consideración a esta premisa la participación ciudadana debe ser vista como un punto de encuentro en el cual los ciudadanos de forma organizada, mediante un proceso de conquista, y socialización del poder por parte del Estado, intervienen en las distintas etapas de la gestión de la administración pública y a su vez asumen competencias que tradicionalmente son dirigidas por los organismos públicos, estableciendo de esta forma una transformación en las relaciones sociopolíticas entre el Estado y la sociedad civil, implicando que los decisores no solo deban tomar en cuenta las preferencias de la ciudadanía sino más bien incorporarla en el proceso y ejecución de las políticas públicas (Canto Chac, 2008).

La instauración de la participación ciudadana conllevaría a la promoción y creación de mecanismos que permitan a la administración pública obtener una visión más integral de su gestión e intégralos en sus labores ejecutorias o transferirles algunas competencias (Morales, Núñez y Delfín, 2005). Esta modalidad de gestión más que el fortalecimiento de un derecho, se constituye un instrumento de optimización de la gestión pública mejorando así la capacidad gubernamental (Bracho y Núñez, 2005).

En esta línea de ideas, la participación se transforma en un instrumento del desarrollo, empoderamiento y equidad social, donde se involucran a todos los actores, en sincronía con los roles que desarrollan respectivamente en la negociación y la toma de decisiones en los diversos ámbitos donde se desarrolla. La participación es desarrollada desde la arena del poder público, en su búsqueda de representar el interés general, generando sinergia con instancias de gestión pública que puedan llevar a cabo su materialización (Petit, 2012).

Para el logro de esta implicación ciudadana es menester efectuar un proceso de reestructuración institucional de las relaciones internas de la administración pública, es decir, una mayor horizontalidad entre los departamentos, menos exigibilidad en las formalidades administrativas para el cumplimiento eficaz de los objetivos planteados y fluidez en las relaciones externas con el público, a manera de garantizar un abordaje integral de sus demandas, generando mayor legitimidad en su decisiones y acciones en pro de sus derechos ciudadanos (Cunill, 2010).

En cierta medida la Carta de Iberoamericana para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública lo considera como el proceso de construcción social de las políticas públicas, mediante la integración de los intereses democráticos de la sociedad, con el fin de canalizar, responder y ampliar los derechos de las personas u organizaciones comunidades de diversas índoles (CLAD, 2009).

En consideración a los planteamientos anteriormente mencionados y para efecto de esta investigación se entiende como participación ciudadana la intervención directa de los ciudadanos en la actividad gubernamental y el quehacer político de la comunidad mediante procesos de confrontación y consensos con las instancias de la administración, que conlleven a su incorporación en el proceso de la toma de decisiones, ejecución de las políticas públicas y a su vez asumir compromisos y responsabilidades en el desarrollo de la gestión pública.

En aras de lograr una mayor intervención de los ciudadanos, es requerible que el Estado se ampare en seguir los postulados establecido en la Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, tales los principios de Institucionalización, es decir, los gestores deben generar espacios permanentes para la interacción entre los expertos y la ciudadanía e incluso la puesta en discusión de sus proyectos; Igualdad, en el sentido de que todo ciudadano deben tener las mismas condiciones de actuación; Autonomía de ejercicio; Corresponsabilidad social al asumir competencias en la gestión cultural; Respeto a la diversidad y la no discriminación de los distintos grupos étnicos, poblacional, social u otros grupos culturalmente diversos; principio de cooperación y coordinación.

2. ¿Es complementaria la participación ciudadana para las políticas públicas culturales?

A propósito de otorgar respuesta a la interrogante planteada en el presente apartado, es pertinente señalar que la cultura forma parte de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de una Nación, por lo tanto, la formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas culturales, no debe ser exclusivamente de las instancias del Estado, ni de las personas o grupos sociales comprometidas con el sector; el ciudadano también juega un papel importante en su desenvolvimiento, en el sentido que su incorporación permitirá el fortalecimiento de los lazos de identidad hacia el escenario global, levantando el autoestima ciudadana y asumir con determinación su gentilicio, proporcionando de esta forma legitimidad y visibilidad a los procesos de construcción y reconstrucción de las formas culturales.

Por tal motivo, los ciudadanos asumirían un rol más interventor dentro una variedad de opciones para intervenir en los procesos culturales, desde su preservación, difusión, y creación de nuevas expresiones que permitan el fortalecimiento de su identidad, aunque en una sociedad democrática no se puede hablar de una sola identidad, sino de diversidad cultural, ya que en una nación especialmente en la región Latinoamericana donde existen diversos grupos étnicos, con valores arraigados en su ser, cuyas voces han de ser escuchada para su inclusión en las agendas de gobierno, generando políticas públicas culturales altamente consensuadas, y que su gestión posea el mayor grado de legitimidad causando impacto en la sociedad, mediante la instauración de un clima de convivencia, bajo los principios de la tolerancia y el intercambio de conocimiento.

Consiguientemente la participación ciudadana en el ámbito cultural, se ha convertido como pieza esencial para la generación de solidaridad, en los Estados democráticos, en el sentido de presenciarse mayor sentido de pertenencia e identidad con su sociedad por parte de sus ciudadanos, mayor será el compromiso en ser corresponsables en prevalecer los valores éticos en la conformación de una democracia participativa y protagónica, haciendo de la equidad, igualdad, y la justicia social una práctica social (Kymlica, 2007; Hernández, Schilingmann y Díaz, 2011).

En aras de impulsar la participación de la ciudadanía, es necesario que la administración pública cultural, incentive su disponibilidad en formar parte de su gestión y generen las condiciones necesarias para su incorporación. Según Ballart y Tresserras (2001) pueden ser las siguientes:

- Brindar respuestas a las inquietudes culturales de los ciudadanos y comunidades locales;
- Fomentar la implicación ciudadana en los procesos de políticas públicas, con la finalidad de garantizar su representatividad y viabilidad;

- Diseñar políticas públicas culturales abiertas a la participación de los nuevos actores;
- Crear canales de comunicación permanentes entre estas y las instituciones públicas;
- Propiciar una relación más estrecha de la actividad cultural con otras esferas como el turismo y patrimonio cultural;
- Promover encuentros de carácter nacional e internacional para el intercambio de experiencias y la vinculación de nuevos grupos culturales con las instituciones públicas.

Además, es primordial que la participación ciudadana se realice de forma equitativa, con la finalidad de abarcar las diversas áreas de acción cultural y los distintos sectores de la población, en pro de brindar mayor cobertura de los beneficios de estas políticas públicas.

La ciudadanía en conocimiento de su espacio e historia, determinarían mediante un dialogo constructivo, los bienes materiales tangibles e intangible, que deben ser declarado como patrimonio cultural, con el propósito de establecer con las autoridades competentes, a nivel nacional, regional o municipal, las medidas que contribuyan a su conservación, preservación y difusión, como también establecer las conexiones significativas entre lo pasado y el presente y la proyección hacia las futuras generaciones de su identidad cultural.

Recapitulando y en respuesta a la interrogante planteada en este apartado, se declara que la relación entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales son complementarias, tomando en cuenta, que estas emergen de un proceso de toma de decisiones que involucra una multiplicidad de actores políticos que interactúan en una variedad de escenarios; en vista de ello, la incorporación de los ciudadanos de manera individual o colectiva es primordial para la efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, en aras de consolidar los lazos de pertenencia e identidad cultural, en miras de ser proyectadas hacia las futuras generaciones y el entorno global.

Como punto de consolidación de la participación ciudadana en las políticas públicas culturales, fortaleciendo el gobierno a nivel local sería el mecanismo más idóneo ya que conciernen los entornos más personales y cercanos a los ciudadanos, por lo tanto, son más accesibles que en otros niveles de gobiernos, no obstante, la interrelación entre los gobiernos subnacionales y nacionales debe prevalecer, en el sentido que es de envergadura incluir el interés personal de los ciudadanos en participar en las distintas fases de su desarrollo (diagnostico, planificación, organización, dirección, ejecución, monitoreo y evaluación) por lo que es esencial que los gestores realicen esfuerzos para motivar y proteger esta participación cívica, mediante la aplicación de estrategias de concienciación sobre el sentido de pertenencia de sus valores culturales.

Conclusiones

El Estado como instancia política-administrativa, es el ente encargado de implementar las políticas públicas que conlleven a la satisfacción de los ciudadanos en aras de garantizar el bienestar colectivo, siendo una de las áreas de acción la implementación de políticas públicas culturales dirigida al resguardo del patrimonio cultural de una nación, con el fin de crear vínculos afectivos para una mayor identificación con la cultura nacional o regional, amparándose en el marco de un corpus jurídico que promuevan la protección y defensa de los bienes culturales tangible e intangible, tanto en el ámbito nacional como subnacional.

La participación ciudadana es una herramienta esencial para el desenvolvimiento de la administración pública, dentro de sus diversas áreas de acción, por lo que el sector cultural no puede estar ajeno ante este dinamismo de los ciudadanos, dada su esencia multifacética, es muy necesario dar apertura a los espacios institucionales para el diseño y formulación de políticas públicas culturales efectivas.

La relación entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales es ineludible, tomando en cuenta, que estas emergen de un proceso de toma de decisiones que involucra una multiplicidad de actores políticos que interactúan en una variedad de escenarios; en vista de ello, la incorporación de los ciudadanos de manera individual o colectiva es primordial para la efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, en aras de consolidar los lazos de pertenencia e identidad cultural, en miras de ser proyectadas hacia las futuras generaciones y el entorno global.

La participación ciudadana en las políticas públicas culturales, tiende a consolidarse mediante el fortalecimiento del gobierno a nivel local, el cual, sería el mecanismo más idóneo ya que conciernen los entornos más personales y cercanos a los ciudadanos, por lo tanto, son más accesibles que en otros niveles de gobiernos, no obstante, la interrelación entre los gobiernos subnacionales y nacionales debe prevalecer.

Referencias Bibliográficas

- Aguilar, L. (2013) *El estudio de las Políticas Públicas*. México: Maporrúa librero- editor.
- Báez, F. (2008). *El saqueo cultural de América Latina. De la conquista a la globalización*. Venezuela: Debate- Editorial Melvin
- Ballart, J. y Tresserras, J. (2001). *Gestión del Patrimonio Cultural*. España: Editorial Ariel.
- Bracho, P. y Núñez, I. (2005). Nuevas relaciones del Estado con la sociedad civil en la prestación de los servicios públicos. *Cuestiones Políticas*. Vol. 21 N° 34. Maracaibo- Venezuela. Ediciones Astro Data.
- Canto, M (2008). "Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo". *Política y Cultura*. N° 30. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2671116002> Consultado: 12-12-2013.
- Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. CLAD. (2009). *Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública*. Disponible en: www.clad.org . Consultado: 26-10-2013
- Cepeda, I. (2002). *Santa Lucia, Espacio, Fiesta e Identidad*. Trabajo de Grado para optar al título de Magíster Scientiarum en Antropología. Mención: Antropología Social y Cultural. Maracaibo, Venezuela. División de Estudios para Graduados- Facultad Experimental del Ciencias- Universidad del Zulia. Disponible en http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/archivo.php?codArchivo=8 consultado: 24-01- 2013.
- Cunill, N. (2010). Las políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la institucionalidad pública. *Revista del CLAD. Reforma y Democracia*. N° 46. Caracas, Venezuela. Arte Tip.
- Freud, S. (2002). *El Malestar de la Cultura*. Disponible: http://www.dfpd.edu.uy/ifd/rocha/m_apoyo/2/sig_freud_el_malestar_cult.pdf . Consultado: 10-10-2012.
- Gauchi, V. (2010). *Tutela Jurídica del Patrimonio Documental en la Legislación Sudamericana*. España: Universidad Internacional de Andalucía. Disponible en <http://hdl.handle.net/10334/547> Consultado 25-03-2014.
- Hernández, M., Schilngmann, B. y Díaz, I. (2011). La formación de ciudadanía como política educativa en Venezuela. *Cuestiones Políticas*. Vol. 27. N° 47. Maracaibo, Venezuela. Ediciones Astro Data.

- Kymlicka, W. (2007). Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal. *La Democracia y sus textos*. Tercera Edición. Compiladores: Águila, R., Vallespín, F. y Otros. España: Alianza Editorial- Fernández- Ciudad.
- Mejía, J. (2009). Apuntes sobre las políticas culturales en América Latina, 1987-2009. *Pensamiento Iberoamericano*. N° 4. Madrid, España. EGRAF.
- Morales, E., Núñez, I. y Delfín, M. (2006). Repensando desde el plano normativo la participación ciudadana en la gestión pública. *Revista Venezolana de Gerencia*. Vol. 11, N° 35 Maracaibo, Venezuela. Ediciones Astro Data.
- Muller, P. (2006). *Las Políticas Públicas*. Argentina: Universidad de Externados de Colombia.
- Pascal, J. (2007). Sobre la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales en ciudades europeas. Guía para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales para ciudades europeas. Compiladores Pascal, J. y Dragojevic, S. Fundació Interarts- Barcelona; Asociación ECUMEST- Bucarest; Fundación Europea de la Cultura- Amsterdam. Disponible [http://aragonparticipa.aragon.es/attachments/239_Guia%20participacion%20ciudadana%20politicas%20culturales%20en%20ciudades%20europeas%20\(Pascual%20Ruiz,%20Jordi\).pdf](http://aragonparticipa.aragon.es/attachments/239_Guia%20participacion%20ciudadana%20politicas%20culturales%20en%20ciudades%20europeas%20(Pascual%20Ruiz,%20Jordi).pdf). Consultado: 09-11- 2012.
- Petit, A. (2012). *Organizaciones culturales museísticas en Maracaibo como espacios de comunicación para la participación ciudadana*. Trabajo Especial de grado para optar por el título de Magíster Scientiarium en Ciencias de la Comunicación mención: Gerencia de la Comunicación. Venezuela: División de Estudios para Graduados- Facultad de Humanidades y Educación- Universidad del Zulia. Disponible: http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6062 Consultado 26-02-2015.
- Roth, A. (2006). *Políticas Públicas*. Formulación, Implementación y Evaluación. Colombia: Ediciones Aurora
- UNESCO. (1982). Declaración de México sobre las Políticas Culturales. Conferencia mundial sobre las políticas culturales. Disponible: www.unesco.org Consultado: 12-05-2012.

ENTREVISTA

LA INNOVACIÓN ES LA CLAVE DEL CRECIMIENTO EN LA ACTUAL ERA DE LA INFORMACIÓN

Carlota Pérez*

La globalización es generadora de múltiples debates en el campo científico, político y empresarial, u otras áreas vinculadas al desarrollo económico de las naciones, siendo esta percibida como novedad real posibilitada por los avances tecnológicos. Ante esta realidad se realiza la presente entrevista a la Dra. Carlota Pérez (**C.P.**), destacada investigadora, conferencista y consultora internacional experta en el impacto socioeconómico del cambio tecnológico y las condiciones históricamente cambiantes del crecimiento, el desarrollo y la competitividad. La Dra. Pérez es *Centennial Professor* de Desarrollo Internacional en la London School of Economic (LSE), Catedrática de Tecnología y Desarrollo Socioeconómico de la Universidad Tecnológica de Talín, Estonia; Investigadora afiliada en Cambridge Finance, Universidad de Cambridge; Profesora Honorífica del Centro de Investigaciones sobre la Política Científica y Tecnológica (SPRU) de la Universidad de Sussex y Profesora Honoraria del Instituto de Innovación y Propósitos Públicos (IIPP) del University College de Londres.

Autora de numerables artículos científicos y de la obra bibliográfica: *Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero: las dinámicas de las burbujas financieras y las épocas de bonanzas* (Siglo XXI, 2004). Con el propósito de abordar esta temática contamos con la participación en calidad de entrevistador, de Carlos Eduardo López (**C.E.L.**)¹, profesor de Gerencia Empresarial y Análisis de Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (Venezuela).

C.E.L.: Profesora Carlota Pérez, en su libro “Revoluciones tecnológicas y capital financiero” escrito hace casi dos décadas, pero hoy día con plena vigencia y traducido a varios idiomas, usted pone en evidencia la brecha entre capital financiero y capital productivo para una economía real a partir de distintas épocas de cambios tecnológicos. Transcurrido el tiempo ¿Se pueden observar algunas evidencias de algún equilibrio en ese sentido de la economía global?

C.P.: Desafortunadamente, los gobiernos occidentales decidieron rescatar al mundo financiero sin que hubiera mayor restricción de sus prácticas dañinas ni mucho menos castigo por sus dudosas actividades con los bonos inmobiliarios y tantos otros de los llamados “instrumentos financieros sintéticos” de altísimo riesgo. Por si fuera poco, se dedicaron

a regalarles dinero mediante la llamada “facilitación cuantitativa” con la cual las empresas financieras dañaron a varios países emergentes y continuaron pagándose salarios extravagantes y grandes bonos inmerecidos. En ese contexto, han podido montar un casino, literalmente apostando a que ocurra esto o aquello en una u otra divisa o en una u otra bolsa, para seguir extrayendo riqueza de la economía real, sin ocuparse de financiarla.

C.E.L.: ¿Qué papel podemos esperar desempeñe la tecnología del blockchain y las criptomonedas para alcanzar el esperado equilibrio entre capital financiero y capital productivo?

C.P.: Dudo que jueguen un papel importante en ese aspecto. Y creo que hay que separar el rol de las criptomonedas – cuyo dudoso

* Correo electrónico: carperez@carlotaperez.org. Página web: www.carlotaperez.org

1. Correo electrónico: lopez_carlos@fces.luz.edu.ve

uso puede favorecer el lavado de dinero y la evasión de impuestos – del de blockchain como tecnología de organización, protección de datos y manejo de relaciones financieras en áreas como la logística, del inmobiliario y muchas otras.

Lo que hace falta para reunir finanzas y producción es una política inteligente que reoriente al mundo financiero del cortoplacismo y las ganancias fáciles a la inversión de largo plazo en la economía generadora de riqueza, sea en productos o en servicios. De no ser así, las finanzas solo mueven y reasignan la riqueza existente. Y para eso es que han venido utilizando las nuevas tecnologías.

C.E.L.: A partir de sus investigaciones puso en evidencia también que la globalización económica neoliberal entraría en una fase de colapso o desgaste, el tiempo parece estar dándole la razón con acontecimientos como la guerra comercial China - Estados Unidos o el Brexit, por solo mencionar estos casos. A partir de estas circunstancias ¿Qué podemos esperar de los distintos procesos de integración tales el MERCOSUR en América Latina o ASEAN en Asia?

C.P.: Creo que la confusión en relación con la globalización ha sido grande. Una cosa es que las empresas se puedan globalizar en su comercio y operar con cadenas de valor ubicadas en distintas partes del mundo y otra que los gobiernos pierdan la capacidad para orientar sus economías en términos de estrategias de desarrollo.

Las tecnologías de la información son globalizantes por naturaleza: la internet no reconoce fronteras, los productos intangibles tienden hacia cero-costo-marginal, por lo cual no tienen límites en el volumen del mercado que pueden atender (como tendría una fábrica de productos manufacturados) y tampoco ponen límite a la complejidad y tamaño de la empresa manejable. Pero los gobiernos deben tener una estrategia clara y diseñar políticas y regulaciones adecuadas para estimular la producción local, participar en el mercado internacional, atraer a las empresas globales que les interesan y repeler las que no.

En consecuencia, los modelos de integración deben estar orientados a fortalecer las estrategias de sus miembros y a

contribuir a aumentar la producción conjunta gracias a la ampliación de mercados para todos. El 'libre mercado puro' sólo favorece a los gigantes, pero un contexto sano de libre mercado inteligentemente regulado, tanto interno como internacional, es el camino del éxito económico. Acompañando eso con una orientación que incorpore a las mayorías y responda por las necesidades sociales se llega al tipo de gobierno que conduce al desarrollo.

El problema China- EE.UU. y el creciente populismo son ambos el resultado de una política de exceso de libre mercado por parte de los países avanzados de occidente, sin estrategias de desarrollo ni políticas para rescatar a las víctimas de la globalización. Pretender arreglarlo ahora castigando a China es como "vender el diván".

C.E.L.: La región Asia Pacífico se nos presenta como una de las más dinámicas, innovadoras y de mayor crecimiento económico a nivel global ¿Se puede explicar este fenómeno a partir de unas características institucionales o valores públicos específicos? Y ¿Qué reflexiones se podrían considerar para los Estados desarrollistas latinoamericanos, donde la política de sustitución de importaciones pareciera una cuestión del pasado?

C.P.: Como he dicho en varios artículos y conferencias, las oportunidades de desarrollo son un blanco móvil que cambia a lo largo del proceso de difusión de cada revolución tecnológica. Eso significa que las políticas de desarrollo tienen que ir cambiando también. América Latina dio un enorme salto con la política de sustitución de importaciones. Se dio un juego de suma positiva entre las industrias maduras en los países desarrollados que enfrentaban saturación de mercados y las posibilidades de los estados desarrollistas con ingresos de mono-exportación con los cuales financiar una política desarrollista. El ensamblaje de productos manufacturados no condujo a un gran avance tecnológico, pero creó demanda para la infraestructura de telecomunicaciones, vial, eléctrica, etc. así como de servicios bancarios, de transporte, comerciales, y de productos complementarios como imprenta, envases de vidrio y plástico, cartón y papel y así sucesivamente. Todo eso creaba demanda por personal calificado en gerencia,

supervisión y producción. Esos empleos y los del personal obrero generaron una demanda creciente y diversificada, incluyendo la de alimentos con sus consecuencias favorables para la agricultura y la agro-industria, intensificando el círculo virtuoso. Los ingresos por materias primas y los impuestos permitieron que los gobiernos proveyeran educación y salud gratuitas a las mayorías. El resultado fue la creación de una amplia clase media educada y de una capa de trabajadores calificados. Pero cuando la oportunidad desapareció, el modelo dejó de ser exitoso. No quiero decir que tuvo razón el Fondo Monetario en forzar un drástico fin de la protección tarifaria, pero las políticas tendrían que haber cambiado para reconocer las condiciones cambiantes en el mundo y encontrar una solución más gradual e inteligente. De hecho, el cambio de rumbo debió haberse dado desde mediados de los setenta.

Los asiáticos aprovecharon la misma oportunidad, pero como no tenían materias primas con qué financiar su desarrollo, desde el principio tuvieron que encontrar otra forma de aprovecharla. Tenían que ser competitivos y exportadores. Mientras que en Latinoamérica el ingreso por materias primas permitía dar créditos baratos y protección para productos caros y de baja calidad para el mercado interno, ellos daban subsidios para lograr calidad de exportación que financiara el proceso de aprendizaje. Mientras nosotros educábamos gerentes, abogados, médicos, sociólogos e ingenieros civiles, ellos educaban científicos e ingenieros industriales. Las condiciones de partida eran distintas y las políticas – ambas exitosas a su manera –, tenían que ser diferentes.

C.E.L.: Las políticas económicas que se formulan en los organismos internacionales y Estados nacionales, luego del colapso de la globalización económica de los noventa anteriormente referido, tienen una marcada influencia nekeynesiana ¿Cómo comprender en la actualidad la formulación de políticas económicas de corte neoschumpeteriano, para lograr innovación empresarial con pleno empleo? ¿Es posible formular políticas públicas con la ayuda de Keynes y Schumpeter al mismo tiempo?

C.P.: No me cabe duda sobre la necesidad de usar Keynes y Schumpeter para diseñar buenas políticas públicas, pero ni creo que se puede hacer lo mismo en países en desarrollo que en los avanzados, ni creo que se acabó la globalización. Lo que se acabó fue la interpretación del “Consenso de Washington” sobre el libre mercado interno y global. Los países avanzados necesitan abandonar las políticas de austeridad y volver a intervenir en la estrategia de desarrollo para llegar a un juego de suma positiva entre la sociedad y el mundo de los negocios, basado en la innovación y el crecimiento con las nuevas tecnologías y convirtiendo los retos ambientales en oportunidades. Hoy en día en todas partes, las políticas de crecimiento y desarrollo tiene que ser sustentables en lo social y en lo ambiental. No es fácil aplicar un modelo Keynesiano tradicional en economías fundamentalmente abiertas. Basta observar como no importa lo que hagan los bancos centrales, la inflación no aumenta. Pero el principio que supone que el estado tiene que encontrar la forma de intervenir para promover la inversión y el empleo sigue siendo válido. Igualmente, la idea schumpeteriana de que el crecimiento depende de la innovación es más válida que nunca en la actual “Edad de la Información”. Pero los mecanismos que funcionarán en el contexto de esta revolución tecnológica y este paradigma, son necesariamente diferentes de los que funcionaron durante la revolución anterior en la era del Petróleo y la producción en masa.

C.E.L.: Las modalidades de organización empresarial en sectores punteros del paradigma tecno-informacional tendieron a formas más descentralizadas y participativas, sin embargo, en la actualidad vemos que palabras como reingeniería, justo a tiempo, o calidad total han sido desplazadas por start-up, spin-off, agile, gerencia del conocimiento, entre otras ¿En qué sectores empresariales podemos encontrar innovación organizacional y una nueva narrativa para hacer más productivas, eficientes y eficaces las organizaciones?

C.P.: El mismo hecho de que la pregunta mencione las nuevas “modas” organizativas y las inmediatamente anteriores sugiere que a medida que se profundiza el cambio de paradigma, las condiciones para maximizar la productividad se van descubriendo y aplicando.

Las empresas de consultoría van aprendiendo, experimentando y propagando las nuevas prácticas. Llegará el momento, si es que se logra una estrategia que desencadene la época de oro de esta oleada de transformaciones, cuando se establezca el mejor modo de utilizar el actual conjunto de tecnologías. Pero siguen desarrollándose nuevos sistemas tecnológicos como la inteligencia artificial y la robótica que tendrán un impacto en las opciones organizativas óptimas.

C.E.L.: Hoy en día el crecimiento verde y la economía circular se presentan como marcos de referencia para formular políticas públicas innovadoras, desde su posición como académica e investigadora, ¿Considera usted que esta alternativa es viable para Venezuela?

C.P.: No sólo viable sino indispensable. Las consecuencias del modelo de crecimiento intensivo en energía y materiales y de alto desperdicio tienen que revertirse, so pena de sufrir terribles consecuencias. Todos los países tendrán que encontrar rutas de desarrollo ambientalmente sustentables. Basta entender que si toda la población de China aspirara a adoptar el "modo de vida americano" necesitaríamos tres planetas. No los tenemos. Los productos llamados "durables" tendrán que verdaderamente durar y no estar sometidos a la obsolescencia planificada. Tendrá que volver el mantenimiento y multiplicarse el reciclaje. En fin, tanto los modos de producir como los modos de vida tendrán que cambiar hacia una mucho mayor proporción de intangibles en el PTB y en los modos de vida.

Para un país petrolero como Venezuela, esto plantea un reto adicional. Desgraciadamente, la desastrosa política del actual régimen ha destruido la industria petrolera, no como una acción ambiental sino como una muestra de ignorancia e incompetencia. No es posible forzar un drenaje de cerebros tan importante (la mitad de los 40 mil empleados altamente entrenados de esa compleja industria) y luego pretender que siga funcionando y generando ingresos al fisco. Nuestro reto es enorme. Al igual que en el resto del mundo, es probable que una buena parte de las reservas petroleras tengan que dejarse sin utilizar. Noruega ha estado tratando de enfrentar ese dilema. Ellos alimentan su economía con hidro-electricidad y aspiran a

producir el petróleo y el gas más limpios del mundo y ser los últimos en cerrar. Me temo que nuestros hidrocarburos no están entre los más limpios. Pero cualquier intento de recuperación de nuestra destruida economía tendrá que apoyarse al menos en parte en los años que le quedan al petróleo como parte de la mezcla mundial de combustibles.

Ya la reconstrucción de nuestra economía va a ser una tarea titánica y esto la hará aún más difícil. Nuestra estrategia tendría que apuntar a lo que se ha dado en llamar "cero emisiones netas", refiriéndose a un proceso compensatorio en otras partes de la economía.

C.E.L.: No parece nada fácil ¿Cómo sería esa estrategia?

C.P.: Creo que podemos hacer un paralelo con el Marshall Plan y la reconstrucción de Europa después de la guerra. Con ayuda económica de EEUU, los europeos se dedicaron no a reconstruir sus viejas fábricas obsoletas sino a construir unas modernas con todos los adelantos del paradigma de producción en masa y la cultura de la suburbanización y el automóvil. Claro que eso nos parece terrible ahora por sus consecuencias ambientales, pero esa fue la base de la enorme mejora de las condiciones de vida y bienestar de la inmensa mayoría de la población de esos países. La adopción de las nuevas tecnologías lo llevó eventualmente a alcanzar y en algunos casos a sobrepasar a los norteamericanos. Lo esencial en este caso fue aprovechar la trágica oportunidad para dar un salto adelante.

Cuando nosotros podamos reconstruir nuestra agricultura, nuestra industria y nuestros servicios de electricidad, agua y demás, podremos escoger hacer lo mismo. Busquemos las mejores técnicas ambientales de producción de alimentos, rescatemos el Guri y toda la red eléctrica incorporando fuentes renovables, de modo que lo que haya de ingreso petrolero se oriente en parte a su futuro reemplazo. Aprovechemos de adoptar la economía circular cuando reconstruyamos nuestras industrias, adoptemos el reciclaje como modo de aprovechar y reaprovechar al máximo todos los recursos. En fin, si adoptamos la modernización sustentable como vía, podríamos incluso llegar a ser vanguardia en el continente.

Ello exigirá desplegar todo nuestro talento e imaginación y toda nuestra determinación de éxito y solidaridad social para diseñar un camino incluyente y sustentable. Habrá que desarrollar una estrategia de consenso público-privado, con principios y fines comunes, en un proceso ganar-ganar entre los agentes económicos, la sociedad y el ambiente. Es como veo la manera de llegar a un buen futuro sacando la mayor ventaja posible de nuestra tragedia y del apoyo internacional ofrecido.

C.E.L.: Muchas gracias apreciada Dra. Carlota Pérez por su apoyo y disposición a compartir sus puntos de vista en esta entrevista.

C.P.: Fue un placer. Como les dije, me da gusto apoyar a gente que se eleva en medio de las peores condiciones y sigue pensando y elaborando ideas y planes. Espero que puedan publicar el texto en su totalidad, pero en caso de tener que cortar, confío en que puedan publicar lo único realmente importante que digo, es decir el paralelo con la reconstrucción europea.

Saludos y mis mejores deseos en estas difíciles circunstancias.

**Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)
Maracaibo, Venezuela.**

EXPERIENCIA SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

CAMPAMENTOS DE ROBÓTICA

Un nuevo modelo de educación disruptiva

Kenneth Rosillón*

Introducción

En la actualidad, la globalización ha hecho que las innovaciones tecnológicas atraviesen de manera transversal los diversos contextos culturales, sociales, políticos y educativos dentro de los cuales adquieren cada vez más protagonismo y significatividad. Esta expansión a todas las dimensiones de la praxis humana ha ido modificando y reconfigurando el paisaje social en términos de modos de ser y de hacer de los sujetos. La era digital ha venido para quedarse, provocando una verdadera cuarta revolución.

La denominada sociedad de la información según Castells (2005) es consecuencia de la ruptura con las concepciones filosóficas, sociales y culturales forjadas en la modernidad. La sociedad se encuentra inmersa en sus propias creaciones tecnológicas tal como lo afirma McLuhan, M. (1972), las cuales la modifican, y, debido a la creciente alfabetización mediática, Scolari, C. (2016) establece las vías de participación ciudadana se han multiplicado exponencialmente. Los procesos dominantes en este tipo de sociedades se organizan en torno a redes que transforman los vínculos, las relaciones y la morfología de la estructura social. El nuevo paradigma de la tecnología de la información y el conocimiento proporciona las bases materiales para las transformaciones que potencian el intercambio social, económico, político y cultural. Cf. Blázquez, F. (2001).

En el panorama venidero, la educación y la formación se posicionan como “los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social”, tal y como lo estableció la Unión Europea en el año 1995 pues el conocimiento y la preparación son la base esencial para afrontar los veloces y constantes procesos de cambio. En el mercado del futuro, las demandas laborales giran en su mayoría en torno a la información, la interconexión y la automatización, por cuanto promover la relación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) con la educación se vuelve una necesidad insoslayable; pues favorecen la puesta en marcha de prácticas innovadoras que posibilitan el desarrollo de nuevas formas de aprendizaje y se vincula transversalmente con la socialización del conocimiento tecnológico enmarcada como un pilar de la innovación abierta.

* Instituto de Estrategia y Gerencia del Estado Zulia. Correo electrónico: cie@igez.edu.ve

Por otra parte, en la era de la cultura electrónica, Cf. Blázquez, F. (2001) puntualizó que la disolución de las fronteras temporales y espaciales favoreció el aumento indiscriminado de información disponible, lo que generó problemas en torno al análisis, valoración, selección y organización de esa información, por cuanto en la formación primaria escolar resultan necesarias las transformaciones curriculares que atiendan estas necesidades debido a los diversos puntos de inflexión que estos jóvenes presentan en la captación efectiva del conocimiento.

Es por ello que, en lo que respecta a la formación del adolescente en temas tecnológicos, hoy las discusiones se ciernen sobre las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación –TAC–, surgidas del transitar de experiencias pedagógicas con inclusión significativa de tecnología, experiencias como la que se viene realizando en las comunidades vecinas en el estado Zulia, Venezuela.

Por otra parte, resultan también necesarias las actividades formativas tendientes al fortalecimiento de las prácticas docentes, y aquí es donde las TAC cobran sentido, a la hora de garantizar la incorporación de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, resignificarlas y ponerlas al servicio del aprendizaje, de la adquisición del conocimiento y de las habilidades para el trabajo y para la vida, a fin de garantizar una efectiva inclusión digital, hacia una ciudadanía que pueda "utilizar la tecnología para crear y capturar valor". Y con esto vincular las prácticas de la ciencia, tecnología e ingeniería a la formación docente del mismo profesional en las áreas a fin de convertir el estudio de la robótica en una temática transversal que toque las áreas duras y blandas del joven adolescente en formación.

En escenarios críticos como lo que vive Venezuela, y sobre todo el estado Zulia, diversas concepciones psicológicas han inundado los escenarios de construcción constante, de aprender y desaprender, la incorporación de metodologías disruptivas e innovadora de parte del cuerpo de maestros, docentes ingenieros y facilitadores en los procesos educativos va cobrando forma, porque es factible afirmar desde la experiencia que las tecnologías por sí solas no son disruptivas, sino que el hombre como arte y parte de los procesos en su afán de evolucionar, incursiona en la innovación como una manera positiva de desarrollar ciencia y socializar experiencias que enriquezcan los escenarios en las comunidades de la región Zuliana en especial.

Ahora bien, en los modelos disruptivos escolares en Maracaibo, estado Zulia, tanto la pedagogía como la didáctica transforman sus estrategias y los saberes los cuales son validados más por su eficacia y capacidad de aplicación inmediata y concreta a problemas reales y no tanto por su certeza metodológica en la aplicación. Es por ello que la creatividad hoy por hoy ha ocasionado una ruptura de los modelos de transmisión de conocimientos establecidos en el currículum tradicional que establece el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ya que enseñar y aprender en un entorno cambiante y crítico, mediado por el bajo conocimiento en tecnología, lo cual reclama la implementación de un currículum abierto, dinámico, sometido a continuos y cortos procesos de revisión y reorganización, espacios y horarios flexibles y respeto de los ritmos personales de aprendizaje juvenil.

Es de menester considerar el uso de nuevas metodologías activas y ágiles en las que la adquisición tanto de contenidos como de habilidades se encuentre estrechamente vinculada a la resolución de un problema o consecución de objetivos ideados por los jóvenes y que despierten su curiosidad e interés, por tanto la creatividad y puesta en marcha de estas dinámicas, talleres les permitirá a los jóvenes incrementar su nivel investigativo, experimentación, liderazgo y capacidad para trabajar bajo presión.

La nueva apuesta desde el Instituto de Gerencia y Estrategia del estado Zulia, a través del Centro de Innovación y Emprendimiento es hacia métodos de enseñanza caracterizados por el uso racional y comedido de la ciencia, artes tecnología, ingeniería y matemáticas de manera integrada, en lugar de áreas de conocimiento compartimentadas, mediante el enfoque de la educación STEAM con la finalidad de impulsar un nuevo modelo de educación basada en la

innovación tecnológica y el emprendimiento en las edades de pre y adolescencia generando una oportunidad de aproximarse desde una edad temprana a la robótica y la electrónica, a través de espacios curriculares que generan ámbitos de aprendizaje propicios para el desarrollo de capacidades complejas, pues existe la plena convicción de que los “niños de todas las edades y de todos los estratos sociales pueden hacer mucho más de lo que se los cree capaces de hacer. Todo lo que necesitan es que se les proporcionen las herramientas y la oportunidad”.

Es así como con énfasis en estrategias de aprendizaje que buscan la integración de los conocimientos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes, mediante un campamento de robótica, de 2 o más días seguidos enfocados tanto en la resolución de problemas y el estudio de casos, como en la construcción de saberes orientados a un uso responsable y crítico de la tecnología aplicada a situaciones reales, donde el joven adolescente podrá materializar la creación de su propia imaginación en la búsqueda de solución de problemas o el despeje de ideas contusas en el tiempo.

1. Objetivo principal

Desarrollar una serie de actividades enmarcadas en un campamento de robótica como un nuevo modelo de educación disruptiva para los jóvenes adolescentes entre 8 y 12 años de las comunidades de Veritas, en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela

2. Metodología

La investigación se enmarca en de corte cualitativo, con un paradigma de investigación acción en el campamento juvenil estableciendo las instalaciones del Centro de Innovación y Emprendimiento como el aula, propuesto por Kurt Lewin (Flick, 2004), pues no existe una pretensión empírico analítica de poner a prueba teorías o hipótesis; se pretende propiciar la reflexión respecto a las práctica educativa, buscando comprender fenómenos sociales para, de esta forma, identificar rutas de acción que permitan a las personas mejorar su calidad de vida a partir del análisis que hagan de su contexto y de su propia experiencia. Se persigue una investigación orientada a la acción que emerja de la reflexión en la que investigadores e investigados intervienen activamente en la toma de decisiones, conduciéndolos a la solución de las problemáticas. Es de añadir que el conocimiento generado en la investigación busca el cambio en una permanente tensión dialéctica que se sostiene entre la teoría gestada por diversos autores y la práctica vivida en la realidad de los hechos.

En el presente estudio se aborda el modelo de investigación acción propuesto por Elliott (2000), que busca estudiar una situación social en un intento por mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin una pretensión referida a recopilar pruebas científicas de verdad que validen teorías e hipótesis para posteriormente aplicarlas en la práctica. Se busca gestar saberes que muestren su validez mediante la aplicación de los mismos, en el trozo de realidad del que emergieron.

La investigación planteada nace de una necesidad emergente en la base de la comunidad científica y técnica de la ingeniería de automatización y control, como resultado de la permanente tensión dialéctica que sostienen la teoría y la práctica de las tecnologías de información y comunicación hacia los espacios educativos, como lo señala Moreno (2005).

Ahora bien, por otra parte, la técnica de recolección de información empleada se remite a la observación participante propuesta por Bonilla y Rodríguez (1995); con la información recopilada se realiza la correspondiente tabulación y análisis de datos. En la tabla a continuación se aprecia la guía de observación sobre la que se soportó en primera instancia la recolección de datos.

Cuadro 1
Guía de Observación

Guía de Observación		
Fecha:	Hora de inicio:	Hora de fin:
Institución:	Duración:	
Descripción de la observación		
Lugar de Observación		
Número de asistentes		
Nombre de los asistentes		
Actividad		
Observación		

Cuadro 2
Guía de Observación

Guía de Observación		
Fecha:	Hora de inicio:	Hora de fin:
Institución:	Duración:	
Aspectos a indagar en la entrevista		
Lugar de Observación		
Número de asistentes		
Nombre de los asistentes		
Notas de la entrevista, aspectos didácticos		
Notas de la entrevista, apropiación del conocimiento		
Notas de la entrevista, sensibilización de los adolescentes		
Notas de la entrevista, aspectos emocionales		

Posterior a la jornada de presentación de los robots, en la que básicamente se pretende motivar a los estudiantes, se procede a recoger información respecto a los efectos del evento, usando como técnica la entrevista no estructurada focalizada (Ander, 2003). La guía de entrevista seleccionada es la propuesta por Bonilla & Rodríguez (1995) y aparece en cuadro 2.

Con el fin de sensibilizar a los estudiantes y crear una tensión emotiva— se elabora un plan de trabajo a partir del cual se puede inferir la conformación de las estructuras cognitivas de los estudiantes (Ausubel, 2002). Con los ambientes para el aprendizaje a diseñar se procede a la materialización de los mismos. Para ello les fue asignada una tarea a los estudiantes que en términos generales se componía de tareas más simples, con el objetivo de construir como producto final un robot, dependiendo de la complejidad del dispositivo; el número de tareas estaba sujeto a cambios.

3. Hallazgos importantes

Tomando como referencia el planteamiento de una inquietud de investigación para este estudio, la fundamentación teórica que respaldó la formulación de la misma y las particularidades del objeto-sujeto de investigación, se identificaron las categorías de análisis que conformaron el conjunto de unidades de sentido deductivas. Esto, anterior con el objeto de interpretar los fenómenos que sucedieron en los procesos de enseñanza y aprendizaje estudiados desde la perspectiva de construcción conocimiento propuesta por Vigotsky (2003), en la que se relacionan el plano interpersonal (aspectos sociológicos) y el plano intrapersonal (aspectos psicológicos) con los saberes de los sujetos (aspecto intelectual), para hacer una descripción holística del proceso de construcción de conocimientos de los adolescentes, mediante actividades lúdicas con robots, construcción, Trabajo bajo presión, así como también resolución de conflictos en los espacios de trabajo.

A tales fines, un campamento de robótica para adolescentes conforma diversas ac-

tividades lúdicas, de pensamiento y lógicas que el adolescente desarrollo como parte de su formación complementaria en las escuelas del municipio Maracaibo. Para ello, se presenta a continuación el resultado de los instrumentos de medición de manera gráfica a fin de validar lo que los jóvenes desarrollaron como parte de las actividades de un campamento.

Figura 1. Integración en el campamento de robótica
Fuente: Propia (2019)

En esta oportunidad se puede apreciar las explicaciones de parte del equipo técnico calificado para tales efectos, donde los jóvenes aprenden tecnología, ciencia y matemáticas en la consecución de los objetivos que perseguía esta actividad que fue de lectura e interpretación de los instrumentos electrónicos. Ahora bien, es necesario evidenciar las destrezas de cada adolescente sin el apoyo de los facilitadores por tanto se presenta la siguiente imagen:

Figura 3. Construcción de robots móviles en el campamento de robótica
Fuente: Propia (2019)

Como se puede observar en la figura 1, los adolescentes practicaban actividades integrales de vinculación u integración a fin de consolidar equipos de alto desempeño que les permitan la construcción efectiva de un robot de tipo móvil para carreras guiadas. Por tanto, estas dinámicas entran en la sección de arte de la metodología STEAM, por lo cual se promueven valores mientras se aprende la robótica. A continuación se presenta otro registro fotográfico con las orientaciones de clases respectivas.

Figura 2. Explicaciones magistrales en el campamento de robótica
Fuente: Propia (2019)

Como se pudo apreciar en la figura 3, los facilitadores son uno más del equipo donde estos a través del método espejo suelen armar su propio robot móviles con solo seguir las instrucciones del personal calificado lo cual logra el objetivo de este campamento de robótica para adolescentes del estado Zulia. Ahora bien, es necesario medir el nivel competitivo y de destrezas en cuanto al diseño y ensamblaje de los robots por tanto se tiene la siguiente evidencia.

En la siguiente imagen se presentan la organización de una competencia entre los equipos constructores de robots a fin de validar si este conocimiento ha impactado profundamente o no a los jóvenes por tanto la población total en ningún momento perdió de vista el enfoque de las actividades, juegos y clases de robótica.

Figura 3. Carrera de robots móviles en el campamento de robótica

Fuente: Propia (2019)

Conclusiones

A manera de conclusión se puede decir que el objetivo del desarrollo e implementación de un robot didáctico para jóvenes de municipio Maracaibo, puede abrir puertas en este tipo de capacitaciones, por tanto si se tiene una base tecnológica soportada en material de apoyo, logística y componentes técnicos, el sistema de enseñanza y aprendizaje funciona a la perfección. Es de menester destacar que las respuestas expuestas en el capítulo anterior, han sido tabuladas en el instrumento desarrollado a fin de evaluar la receptividad de este programa sin fines de lucro para las comunidades de Veritas de Maracaibo.

Referencias bibliográficas

- Ausubel, D. P. (2002). *Adquisición y retención del conocimiento, una perspectiva cognitiva*. México: Ediciones Paidós.
- Bonilla-castro, E. & Rodríguez-sehk, P. (1995). *Más allá del dilema de los métodos, la investigación en ciencias sociales*. Colombia: Editorial Norma.
- Castells, M. (2005): *Innovación, Libertad y Poder en la Era de la Información*. Foro Social Mundial, S. Pablo Brasil, 1995.
- Cf. Blázquez, F. (2001): "Cultura oral, cultura escrita, cultura impresa y cultura electrónica son términos que expresan las fases de la historia de la civilización, caracterizadas esencialmente por el vehículo de difusión" en op.cit.
- Elliott, J. (2000). *El cambio educativo desde la investigación-acción*. Madrid: Ediciones Morata.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Ediciones

McLuhan, M. (1972): *La Galaxia Gutenberg (Génesis del Homo Typographicus)*, Madrid: Aguilar, S.A. Ediciones, p. 7.

Scolari, C. (2016): "Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la nueva ecología de la comunicación" en *Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación)* pp. 9/9. Febrero

Unión Europea (1995): *Teaching and learning. Towards the Learning Society. White paper on education and training*. Disponible en: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf

Moreno-castañeda, M. (2005). *Desarrollo de ambientes de aprendizaje en educación a distancia*. México: Textos de encuentro de educación a distancia; Universidad de Guadalajara

Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ

Preliminares

- 1- La Revista IGEZ es una publicación de carácter científico al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia - Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto u de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa consideración de su Comité Editorial y evaluación arbitrada por parte de especialistas en el área mediante el método de "pares ciegos". Este órgano divulgativo también brindara espacio para la disertación de experiencias y buenas prácticas en gestión pública y privada, a través de las secciones de editorial, entrevistas y experiencias de emprendimiento e innovación.
- 2- La Revista IGEZ, está dirigida a gobernantes, funcionarios públicos, empresarios, consultores, académicos, investigadores, estudiantes y así como cualquier público interesado en obtener conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno u otros temas conexos del área pública o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.
- 3- La Revista IGEZ aceptará para su recepción propuestas dentro de sus áreas temáticas, en los idiomas español e inglés.

Sección de artículos

- 4- Para esta sección los trabajos deben ajustarse a las líneas temáticas de la Revista y a esta normativa. Los manuscritos tendrán una extensión mínima de quince (15) cuartillas y

máxima de treinta (30) páginas, escritas en letra Times New Roman número doce (12) a doble espacio y márgenes de 2,5 en todos los lados de la hoja. La numeración debe ser consecutiva y en números arábigos. La redacción será de forma impersonal. Para tales efectos se considerará la siguiente clasificación:

- Artículos Científicos, como aquellos caracterizados por su carácter original e inéditos, derivados de un proceso de investigación y que contribuyan a generar nuevos conocimientos científicos y/o técnicas en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno.

- Artículos de Revisión o Reflexión, entendido como aquellos que realiza evaluaciones críticas al estado del arte en temas particulares de la gerencia, los negocios y el gobierno, además debe contener una revisión actual y pertinente de literatura respecto a los avances y perspectivas de desarrollo del mismo.

- Artículos Teóricos, cuyo propósito es ampliar y/o perfeccionar diferentes postulados teóricos con la finalidad de presentar una nueva teoría basada en una anterior. Además, conducen a indagar y confirmar la consistencia y validez de la investigación.

- Artículos Metodológicos, su finalidad es presentar una nueva aproximación metodológica o modificaciones a los métodos de investigaciones planteados con anterioridad.

- 5- Los trabajos debe ser precedido por una portada en la cual debe contener el título del artículo, nombre del autor(a) o autores, afiliación

institucional, o en su defecto una breve reseña curricular (50 palabras), país de la institución de adscripción, correo(s) electrónico(s), y en caso aplicable la fuente de financiamiento de la investigación o indicar si el trabajo forma parte de una investigación o ha sido utilizado para otros fines, tales como ponencias, avances de proyectos o programas de investigación, entre otros.

6- El título debe ser explicativo y vinculado al contenido del trabajo, en la medida de lo posible, se sugiere no excederse de ocho palabras.

7- El resumen del trabajo debe redactarse sin sangría y en un solo párrafo. En el mismo debe contener objetivos, metodología, resultados y conclusiones, su extensión máxima es de doscientas (200) palabras y debe contener cinco (5) palabras clave, las cuales deben ser reflejo del contenido del artículo y estarán presentes en el resumen. Las referidas palabras clave son necesarias para su inclusión como descriptores en los índices nacionales e internacionales. El título del trabajo, el resumen y las palabras clave deben presentarse en idiomas: español e inglés (abstract).

8- El cuerpo del trabajo debe tener el siguiente orden: introducción, desarrollo y conclusiones. El desarrollo debe dividirse en secciones, identificadas por subtítulos. Las notas al pie de página se realizarán cuando sea estrictamente necesario para explicaciones adicionales, enumerados consecutivamente, y escritos a un (1) espacio.

9- Con referencia a las citas bibliográficas incluida en el cuerpo del trabajo, los autores deberán adoptar el estilo APA. Al respecto se presenta las siguientes especificaciones:

- En el caso de una cita indirecta o parafraseada, es decir, utilizando las ideas de un autor, pero en palabras propias de quien(es) suscribe(n) el trabajo, se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación, por ejemplo: (Caballero, 2014).
- En el caso de una cita directa o textual menor de cuarenta (40) palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita e

incluir entre paréntesis apellido del autor, año de la publicación y número de página, por ejemplo:

El tema ha sido abordado desde diversas ópticas y existe un consenso general en afirmar que: "el principal reto de la innovación actualmente está relacionado al tema económico" (Lombardi, 2015, p. 3). Por lo tanto se hace necesario un replanteamiento al esquema de generación de valor económico.

- En el caso de una cita directa o textual mayor de cuarenta (40) palabras se escriben aparte del texto, en bloque, sin comillas, sin cursiva y a un solo espacio. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos bibliográficos de la obra, por ejemplo:

En tal sentido se declara:

Los modelos de excelencia no son prescriptivos. No obligan a la institución a desarrollar una herramienta en particular o algún proceso en específico. Relacionan, entonces, los resultados obtenidos con las finalidades de la organización y son aplicables a cualquier tipo de entidad. (Ventura, 2014, p. 226)

- Las citas de citas solo deben ser utilizadas cuando sea estrictamente necesarias, colocando apellido del autor comentado, luego la expresión citado por, el apellido del autor de la obra, año y página, por ejemplo: (Siemens, citado por: Hernández, 2017, p. 36).
- Modalidades de citas:
 - En el caso dos autores sus apellidos van separados por "y", si se publica en inglés por "&", por ejemplo: (Mollejas y Levy, 2010); en el caso del inglés (Liu & Yang, 2015).
 - En el caso de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.), por ejemplo: en la primera mención (Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013), posteriormente (Nicodemo et al., 2013).
 - En el caso de seis autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación, por ejemplo: (Álvarez et al., 2016).

- En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. Sucesivamente, se cita solamente con la sigla, por ejemplo: Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)... , el crecimiento económico (BID, 2010).
 - En caso de un anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra "Anónimo" y se considera todas las reglas anteriores, por ejemplo (anónimo, 2018).
 - Para efecto visual observar la Tabla 1.
- 10- Las tablas o figuras deben ser numeradas, e identificadas de forma breve, clara y explicativa en la parte superior, y con una nota enunciativa e indicando la fuente en la parte inferior.
- 11- Las referencias bibliográficas están conformadas por los textos citados contextual o textualmente en el trabajo, deben aparecer al final del mismo con los respectivos datos de los autores, ordenado de forma alfabética tomando en cuenta el primer apellido del autor, con sangría francesa, en un interlineado de un (1) espacio, y dos (2) espacios entre cada una.
- En el caso de libro se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Zambrano, A. (2013). *Dirección estratégica y el arte de gobernar*. Caracas, Venezuela. UCAB Editorial.
- En caso de dos o más autores:
- Lachotzki, F., y Noteboom, R. (2007). *Más allá del control*. Madrid, España. Ediciones DEUSTO.
- En el caso de capítulo de libro colectivo se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del capítulo (punto); En; nombre y apellido del editor (coma) título del libro en cursiva, seguidamente entre paréntesis los números de las páginas en que se encuentra el capítulo (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Lucien, O. (2017). Un libro útil. En Gustavo Hernández, *Hablemos... Pedagogías digitales, redes sociales y cibermedios en la escuela* (pp. 13-14). Caracas, Venezuela. Abediciones.
 - En caso de libro publicado en línea se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); Recuperado en, seguidamente del link (punto). Por ejemplo:

Gallego, J. (2014). *Introducción a los Negocios Internacionales*. Recuperado en <https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/Introduccionalosnegociosinternacionales.pdf>.
 - En caso de artículos publicado en web: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Mayorga, F. (2014). ¿Cómo mejorar la efectividad ministerial? *Revista del CLAD Reforma y Democracia* 30 (59), 55-82.
 - En el caso de artículos publicado en revista arbitrada, se procede de la siguiente manera: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:

Minaverri, C., y Cáceres, V. (2016). Fortalezas y debilidades de los instrumentos de gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Cuestiones Políticas* 32 (56), 132-149. Recuperado de <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuestiones/article/view/21737/21523>
 - En caso de periódico se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva; páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:

González, J. (2018). Publican en Gaceta Oficial normas que rigen el proceso de reconversión monetaria. *Panorama*. p.16.

- En caso de periódico en página web, se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Tagliavini, A. (2018). El principal problema global es la falta de ética y moral. *El universal*. Recuperado en <http://www.eluniversal.com/opinion/17804/el-principal-problema-global-es-la-falta-de-etica-y-moral#>.

- En caso de informes corporativo se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto) ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. (2017). *Boletín estadístico del Zulia 2017*. Maracaibo, Venezuela. IGEZ.

- En caso de informes corporativo publicado en web se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url); (punto). Por ejemplo:

Banco Interamericano de Desarrollo. (2014). *Panorama de la efectividad en el desarrollo 2013*. Recuperado en: <file:///C:/Users/Grupos/Downloads/Panorama%20de%20la%20efectividad%20en%20el%20desarrollo%20DEO%202013.pdf>

- En caso de tesis se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la tesis en cursiva; tipo de tesis entre paréntesis (punto); nombre de la institución (coma); ciudad (coma), país (punto). Por ejemplo:

Pardo, M. (2013). *Efectos del nuevo poder comunal sobre la gestión del Poder Público Municipal* (Tesis de maestría). Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

- Las referencias de los textos normativos serán de la siguiente manera: órgano emisor (punto), año de publicación entre paréntesis (punto), título de la norma (punto); Nombre y número del órgano divulgativo (punto); fecha.; ciudad (coma); y país (punto). Por ejemplo:

Asamblea Nacional (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario número 5.908. Fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.

Sección de Editorial

- 12- Para la sección editorial se incorporará unas breves reflexiones derivadas del análisis sobre un tema o realidad presente en el área de la gerencia, los negocios y el gobierno, a nivel nacional o internacional. Su extensión máxima será de dos (2) páginas

Sección de Entrevista

- 13- En la sección de entrevista, se presentará la disertación con expertos en las áreas de la gerencia, de los negocios, y el gobierno, en donde expondrán sus concepciones, vivencias y estrategias vinculadas a su trayectoria académica y profesional en las áreas mencionadas. Se sugiere colocar al entrevistador otorgar información sobre la trayectoria del entrevistado y la entrevista tenga una extensión máxima de siete (7) páginas.

Sección de Experiencias sobre emprendimiento e innovación

- 14- Para sección Experiencias sobre emprendimiento e innovación se considerará aquellos informes obtenidos de la investigación sobre experiencias realizadas por un sujeto, un grupo de individuos, o comunidades organizadas en el ámbito del emprendimiento e innovación. En estos informes se debe ilustrar, de manera clara, la situación inicial abordada, posteriormente, las acciones realizadas para cambiar esa realidad y, finalmente se deberá ilustrar la posible solución al problema que se observó. La narración de estas experiencias tendrá como objetivo generar el interés de otros investigadores a que aborden el tema y realicen

nuevas investigaciones en esas áreas. Se sugiere una extensión máxima de veinte (20) páginas. Con referencia a su estructura se sugiere lo siguiente:

Envío de las propuestas

15- Las propuestas de editorial, artículos, entrevistas, y experiencias sobre emprendimiento e innovación deben ser remitidas al correo electrónico:

revistaigez@gmail.com o revistaigez@igez.edu.ve

16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultánea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultánea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

17- Las propuestas de artículos científicos bajo previa consideración del Comité Editorial serán sometidas a la evaluación de un comité de árbitros conformado por tres especialistas designados por el mismo. En el caso de las propuestas presentadas para las secciones de editorial, entrevista y experiencias de emprendimiento e innovación, solo se someterá a la revisión del Comité Editorial.

Tabla 1. Modalidad de citas segun APA 2016

Modalidad de citas	Primera citación	Sucesivas citaciones	Primera citación entre paréntesis	Sucesivas citaciones entre paréntesis
Un solo autor	Caballero(2014)	Caballero(2014)	(Caballero, 2014)	(Caballero, 2014)
Dos autores	Mollejas y Levy (2010)	Mollejas y Levy (2010)	(Mollejas y Levy, 2010)	(Mollejas y Levy, 2010)
Tres a cinco autores	Nicodemo, García, Barrantes y Mercado (2013)	Nicodemo et al, (2013)	(Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013)	(Nicodemo et al, 2013)
Seis a más autores	Álvarez et al, (2016)	Álvarez et al, (2016)	(Álvarez et al, 2016)	(Álvarez et al, 2016)
Autor corporativo	Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)	(BID, 2010)	(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2010)	(BID, 2010)
Anónimo	Anónimo (2018)	Anónimo (2018)	(Anónimo, 2018)	(Anónimo, 2018)

Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), cuyo objetivo central es generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios, gobierno, consultoría, emprendimiento e innovación u otros temas conexos al sector público o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.

En tal sentido, los trabajos presentados bajo la modalidad de artículos científicos, serán sometidos a la evaluación de un Comité de Árbitros, conformado por tres especialistas, designados por el Comité Editorial, bajo la modalidad del método pares ciegos, con revisión de la temática y perfiles de los expertos. La evaluación deberán considerar los siguientes criterios:

- 1- Identificación del trabajo: se verifica la relación del título con el contenido del trabajo y la apropiada utilización de la sintaxis, gramática y la ortografía.
- 2- Originalidad: se toma en consideración si el trabajo representa un aporte para el estudio del problema, bien sea, desde el aspecto teórico, metodológico y la relevancia del tema.
- 3- Definición del problema de investigación: se determina si el mismo, está claramente identificado, como a su vez la justificación e importancia del tema presentado.
- 4- Objetivos planteados: se examina su consistencia con el título y la temática desarrollada, como a su vez su alcance en el trabajo.
- 5- Fundamentos teóricos: se evalúa las reflexiones sobre la literatura académica contemplada en la investigación, es decir el marco conceptual, las aproximaciones al problema de estudio, su ámbito de aplicación, y la operacionalización del mismo.
- 6- Abordaje metodológico: se toma en consideración si la metodología escogida es justificada, y descrita de forma adecuada a los objetivos planteados en el trabajo.
- 7- Resultado: en esta parte se identifica la coherencia de los resultados obtenidos con la metodología utilizada, es decir, la solidez de la información recopilada y su relación con la realidad estudiada.
- 8- Estructuración interna: se examina si el trabajo se encuentra estructurado y organizado de manera que facilite su lectura y comprensión.
- 9- Exposición y redacción: se tomará en consideración la exposición y redacción de los argumentos presentado en el trabajo.
- 10- Pertinencia y dominio de la bibliografía: se tomará en consideración su pertinencia, actualidad y coherencia con el tema desarrollado.
- 11- Interés y actualidad del tema: en esta parte se determina si el tema genera interés y contribuye a la comprensión de la realidad estudiada.
- 12- Conclusiones: se determina si entra en correspondencia con los objetivos establecido en la investigación

La evaluación de estos criterios, se realizara en base a la escala de valoración: excelente, bueno, aceptable, deficiente. De igual manera, los árbitros deberán hacer las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes a los

trabajos sometidos a su revisión con la finalidad de perfeccionarlos, en los casos que fuese necesario, finalizando con la emisión de uno de los siguientes veredictos:

- El trabajo es publicable.
- El trabajo es publicable, previa someras correcciones.
- El trabajo es publicable, previa sustanciales revisiones y correcciones.
- El trabajo no reúne las condiciones para ser publicado.

Una vez recibidas las evaluaciones del Comité de Árbitros, previa revisión por el Editor serán remitida al autor o autores para su consideración y corrección en el caso que sea necesario. El Comité

Editorial determinará el plazo el cual los autores deberán enviar la versión revisada y corregida.

El Comité Editorial garantizará el carácter de confidencialidad del proceso de arbitraje, por lo que no estará obligado a explicar a los autores las razones del rechazo de sus propuestas de artículos.

